

NAGRAL Guillaume

Mémoire de Master 1 de philosophie (UFR 10)

Parcours : Littérature et philosophie

L'impossible quête du consensus ? Trouver les conditions démocratiques et non-violentes du débat politique chez Arendt et Habermas.

Direction : Katia GENEL Année : 2022-2023

NAGRAL Guillaume

Mémoire de Master 1 de philosophie (UFR 10)

Parcours : Littérature et philosophie

L'impossible quête du consensus ? Trouver les conditions démocratiques et non-violentes du débat politique chez Arendt et Habermas.

Direction : Katia GENEL Année : 2022-2023

Introduction :

Après le dernier conflit mondial, une question se pose de manière évidente aux philosophes politiques : les individus peuvent-ils encore constituer un monde commun ? En effet, avant les régimes totalitaires, aucun système politique n'avait annihilé de manière aussi violente la possibilité de constituer une communauté politique unie qui se fonde sur le consensus des différentes voix individuelles. Cet aspect inédit est souligné par Arendt quand elle écrit : « la domination totalitaire en tant que fait institué, [...] sans précédent, [...] a rompu l'histoire occidentale. La rupture dans notre tradition est maintenant un fait accompli »¹. Ainsi, si on définit la politique comme la possibilité de constituer ensemble le meilleur monde possible, on peut se demander si la politique existe encore après la Seconde Guerre Mondiale.

On pourrait répliquer que le spectre totalitaire a définitivement été chassé d'Europe et même du monde avec la reddition allemande de mai 1945 et la mort de Staline en 1953. Les institutions totalitaires qui sont à l'origine de la destruction de la vie politique auraient été totalement supprimées et ne pourraient plus exister. Cela est partiellement vrai. Certes, après-guerre, la plupart des institutions démocratiques encore d'actualité ont été fondées en opposition à ces systèmes horribles pour éviter leur retour. Nonobstant, il ne faut pas oublier que les régimes totalitaires sont arrivés au pouvoir grâce à des systèmes démocratiques. Cela semblerait signifier que les membres d'une communauté politique ont librement choisi un consensus qui mettait fin à toute liberté et toute possibilité d'échanges démocratiques. On se retrouve alors face à un immense paradoxe logique.

On comprend ainsi pourquoi l'après-guerre est une période charnière pour la pensée politique en philosophie. Les penseurs doivent réaliser une tâche délicate. D'un côté, ils continuent de défendre un système démocratique qui accorde une voix égale à tous et toutes pour constituer un monde commun à partir d'un consensus de ces voix divergentes. D'un autre côté, ils gardent à l'esprit que ce

¹ ARENDT H., *La crise de la culture*, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, p.39-40.

consensus politique peut s'auto-détruire en choisissant un régime qui annihile le système démocratique qui lui a donné la vie. La démocratie porte donc en elle-même les possibilités de sa propre mise à mort politique. Quand on est conscient de ce fait, il devient alors difficile de savoir comment on peut empêcher la démocratie de se détruire elle-même. De plus, les récentes victoires électorales de certains partis populistes réitèrent cette interrogation. Il serait intéressant de voir comment les penseurs de la fin du XXe siècle ont répondu à ce problème. On pourrait ainsi étudier leur solution pour voir si elles peuvent encore nous éclairer face aux mécanismes qui mettent à mal la démocratie de nos jours. Il s'agit d'utiliser les expériences du passé pour réfléchir sur le présent car comme le rappelle Arendt lorsqu'elle citait Tocqueville : « le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres »².

Pour arriver à cela, il faut repartir de la base du problème du consensus politique. Dans toutes les sociétés, chaque individu a son avis propre sur de nombreuses questions. Son opinion peut être influencée par les valeurs du groupe auquel il appartient sans s'y confondre systématiquement. Chaque membre d'une société possède donc une place qui lui est propre avec une pensée singulière. Cependant, cette singularité doit bien souvent se confronter aux opinions divergentes des autres membres du groupe. Comment faire alors pour concilier l'opinion propre et unique de chacun avec la nécessaire vie en communauté ? Il apparaît indispensable que les individus puissent trouver des compromis entre ces opinions divergentes pour continuer à former un groupe politique uni.

On peut certes imposer un consensus. Un individu avec plus de force que les autres imposerait sa vision du monde aux autres. Mais, dans une telle situation, cela signifierait que l'individu en question passerait par la violence. Or, pour comprendre l'usage problématique de la violence en politique, est-il besoin de revenir sur toute la tradition en philosophie politique qui montre l'instabilité du pouvoir quand elle en est le fondement³ ? Une société n'est viable qu'un temps quand elle est forgée par la force. Il faut trouver un accord commun dans des

² ARENDT H., *op. cit.*, p. 16. Elle cite TOCQUEVILLE A., *De la démocratie en Amérique*, Paris, Folio, coll. GF, t.2, p. 336.

³ Voir ROUSSEAU J.-J., *Du contrat social*, Paris, Flammarion, coll. GF, 20112, chapitre 3 et HOBBS T., *Le Léviathan*, trad. G. Mairet, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2000, chapitre 13.

conditions non-violentes pour s'assurer que le groupe politique puisse perdurer uni dans le temps. Il semble que cela soit la voie empruntée par les démocraties libérales actuelles comme on en trouve notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Pourtant, trouver un accord commun n'est pas chose aisée face à la multitude d'opinions divergentes au sein d'une société. Il faut arriver à accorder des partis différents qui ont bien souvent des opinions on ne peut plus éloignées. On n'est pas non plus à l'abri que quelqu'un court-circuite les échanges en persuadant les individus au moyen d'opinions fausses ou inhumaines qui peuvent mener aux pires atrocités comme l'ont montré les régimes totalitaires des années 1930 que nous citions précédemment. Il faut alors s'en prémunir en conservant intact la singularité de chacun au sein d'un dialogue apaisé pour trouver des normes de vie commune. Pour répondre à ce problème, il faut donc penser un cadre au débat politique qui permet de trouver le meilleur consensus possible sans aucune forme de violence.

Or, de manière générale, la pensée politique du XXe siècle cherche à sortir de toute forme de violence pour émanciper les individus notamment après le choc totalitaire. Hannah Arendt et Jürgen Habermas nous semblent tout indiqués pour répondre à cette délicate question. D'une part, en tant qu'allemand, même s'ils n'appartiennent pas à la même génération, ils ont été confrontés à la violence nazie. Arendt a dû fuir l'Allemagne car elle était juive et Habermas a été enrôlé de force dans l'effort de guerre. D'autre part, cette expérience totalitaire les amène à penser une réponse politique pour éviter le retour d'une quelconque forme de régime aussi violent. Les conditions d'un libre échange d'idées entre les individus est donc au cœur de leur réflexion politique.

Néanmoins, malgré leur proximité sur certaines questions comme la réinsertion d'un espace public dans le monde moderne⁴, la gémellité de leur projet est artificielle et leur comparaison n'est pas des plus naturelles. En effet, le dialogue ne semble pas si évident entre l'élève d'Heidegger et le successeur de la première génération de l'École de Francfort incarnée par Adorno et Horkheimer. Il est vrai qu'Arendt et les membres de l'école de Francfort ont des proximités biographiques

⁴ ROMAN J., « Habermas, lecteur de Arendt : une confrontation philosophique », *Les cahiers de philosophie*, n°4, 1987, p. 161-175.

et philosophiques importantes. Cependant, il n'y a jamais eu de débats ni d'échanges directs entre Arendt et la première comme la seconde génération de théoriciens critiques. Il semble même qu'une certaine animosité entre les deux camps ait rendu impossible l'échange entre eux⁵.

Pourtant, peu de temps après la mort d'Arendt, Habermas engage un dialogue posthume avec elle dans l'article « Hannah Arendt's communications concept of power » paru dans la revue *Social research* en 1977. Il propose une critique d'Arendt qui annonce déjà certains éléments qui vont constituer son *linguistic turn* à partir des années 1980. Ce moment conceptuel nous permet de réfléchir à la question du débat notamment à travers l'éthique de la discussion qu'il développe dans *Morale et Communication* et *De l'éthique de la discussion*. L'éthique de la discussion est un moyen de développer la critique qu'adresse Habermas à Arendt sur son modèle communicationnel qui s'adosse à sa conception de l'action. Elle se saisit pleinement de cette notion politique au sortir de la guerre quand elle cherche à comprendre les régimes totalitaires notamment dans *Le Système totalitaire*. Autour des années 1950, à partir du cas des régimes totalitaires, elle proposera une réflexion plus générale sur la notion d'action dans *La Condition de l'Homme moderne* et elle prolongera ces réflexions sur la modernité dans *La Crise de la culture*.

Grâce aux ouvrages de deux périodes phares de ces auteurs, on peut faire une comparaison du travail philosophique d'Arendt et Habermas pour proposer des pistes de réflexions à la question du consensus politique. On peut dégager des réponses à travers leurs convergences, leurs dissemblances mais aussi les critiques que tous les deux ont essuyés. Il faut donc revenir tout d'abord sur les enseignements philosophiques que tous les deux ont reçus. Même s'ils ont pu en être critiques, ils ont influencé leur manière de regarder le monde et les sociétés humaines notamment à travers la question des sciences sociales. On peut ainsi saisir toute l'approche méthodologique de ces deux penseurs pour mieux comprendre la différence de leur proposition sur le cadre du débat qui assure un consensus non-violent. Une fois cela posé, on peut s'attarder ensuite sur les conditions du débat à

⁵ Voir GENEL K., « Hannah Arendt et l'école de Francfort, deux critiques de la modernité », 2006 et IAKOVOU V., « La critique entre Hannah Arendt et l'Ecole de Francfort », *Tumultes*, vol. 17-18, 2001, p. 259-278.

travers trois aspects importants : les limites de la sphère du débat (ce qui fait partie de l'échange public ou non), la place occupée par l'individuel et le collectif au sein d'échange d'idées et le contenu des propositions amenées dans un débat (ce que l'on peut dire ou non dans un débat). On constate alors enfin que, pour eux, ces conditions sont un garde-fou à toutes dérives autoritaires et violentes du pouvoir tout en assurant l'inclusion de tous. Même si cela semble plutôt vrai, il demeure certains angles morts dans leur théorie qu'il s'agit de critiquer afin de répondre de manière encore plus satisfaisante au problème du consensus politique que nous posions précédemment.

Partie 1 : Enseignements et méthodes : les sources d'inspiration et les outils d'appréhension de la société

Même si Arendt et Habermas peuvent se rejoindre sur de nombreux points notamment sur certaines questions politiques, il n'en demeure pas moins que leur pensée n'est pas un calque l'une de l'autre. Pour les deux philosophes, le dialogue et la recherche de consensus fondent la vie politique. Mais, cet échange d'opinions entre les membres d'une même communauté politique ne se constitue pas de la même manière. Cette différence fondamentale de construction de la parole et de l'action politique s'explique avant tout par la manière dont ils regardent et considèrent les sociétés humaines.

Ainsi, afin de résoudre le problème du consensus politique, il faut cerner le monde tel qu'il est et tel qu'il fonctionne pour pouvoir penser comment il pourrait être autrement. Pour améliorer une réalité, il est nécessaire d'analyser l'ensemble des mécanismes qui la composent. On peut alors penser à partir d'elle et tenter de la dépasser. Pour toute communauté politique, c'est dans la brèche entre réalité et utopie que se dresse sa possibilité d'évolution. Il devient alors capital de définir la méthodologie qu'Arendt et Habermas utilisent pour appréhender la société humaine. Il nous sera alors possible de comprendre le constat qu'ils dressent et les perfectionnements qu'ils proposent d'apporter à la société en particulier sur la question du consensus politique.

Or, même si tous les deux ont suivi leur formation philosophique en Allemagne, ils ont reçu un enseignement très différent. En s'attardant sur le contenu de cet enseignement et ce qu'ils en ont retenu ou non, on peut saisir leur méthode d'approche de la société. En fréquentant l'université de Marbourg et d'Heidelberg et en ayant comme professeurs les grands noms de l'entre-deux-guerres comme Heidegger ou Husserl, Arendt a suivi un enseignement plutôt phénoménologique. *A contrario*, Habermas n'appartient pas à la même génération qu'Arendt et a suivi des cours au contenu bien différent à l'Institut de recherche en sciences sociales de l'université Goethe de Francfort-sur-le-Main. En suivant les enseignements de la théorie critique, il est amené à avoir un tout autre regard sur la société. En fonction de ces courants philosophiques dont ils ont été les élèves, ils ont été amenés à

utiliser différemment les sciences sociales car on ne leur a pas appris à regarder la société de la même manière. Ils proposent donc des modèles politiques dérivés d'une approche différente de la critique de la société.

I) L'école de Marbourg contre l'école de Francfort

L'université de Marbourg de l'avant-guerre et l'Institut de recherche en sciences sociales de Francfort de l'après-guerre constituent deux moments centraux de la pensée philosophique allemande du XXe siècle. On peut les associer respectivement à deux étiquettes conceptuelles : la phénoménologie et la théorie critique⁶. Ces deux approches sont incarnées par des figures philosophiques importantes qu'Habermas et Arendt ont eu comme professeurs. D'une part, on trouve Adorno et Horkheimer pour l'Ecole de Francfort et, de l'autre, on peut citer Heidegger, Husserl et Jaspers. Ces deux tendances influencent encore la pensée philosophique et sont même parfois mises en compétition l'une avec l'autre. On peut retrouver cette tension entre les deux courants philosophiques si on confronte les travaux d'Habermas et d'Arendt en particulier sur la question du consensus politique comme nous nous proposons de le faire ici.

Cependant, même s'ils ont été influencés par ces enseignements dans leur manière de regarder le monde et les êtres humains qui le peuplent, ils gardent une distance critique vis-à-vis de leurs professeurs. Habermas et Arendt créent donc leurs propres outils conceptuels pour décrire et critiquer le monde qui les entoure tout restant influencé par l'enseignement qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas de simples calques de leurs prédécesseurs. Au contraire, ils désirent les dépasser et les améliorer. Pour cela, Habermas et Arendt entretiennent un dialogue nourri qui souligne leurs points d'accord mais aussi de désaccord.

⁶ Par commodité nous proposons cette distinction, mais nous en savons toutes les limites comme le soulignent, pour l'école de Francfort, DELRUELLE E., *Le consensus impossible : le différend entre éthique et politique chez H. Arendt et J. Habermas*, Paris, Ousia, 1991, p.234 et RODIER C., « Habermas contre l'Ecole de Francfort », *Actuel Marx*, n° 71, 2022, p.131-146 et pour la distinction entre phénoménologie et existentialisme voir LE NY M., *Hannah Arendt : le temps politique des hommes. Le temps comme dimension de la phénoménologie existentielle et politique*, Paris, L'Harmattan, 2013, p.76-77.

1) Les influences phénoménologiques de la pensée arendtienne

Au cours de sa formation philosophique, Arendt a pu profiter d'une période faste de l'université de Marbourg. Certes, elle y étudie pendant les derniers moments du néo-kantisme qui a fait la renommée de l'établissement au tournant du XIXe et XXe siècle. Mais, elle a le privilège d'avoir de grands noms de la philosophie comme professeurs tels qu'Husserl, Jaspers ou encore Heidegger. Elle aura d'ailleurs des liens très personnels avec les deux derniers⁷. Ces penseurs proposent une approche et une réflexion phénoménologique du monde. Il s'agit de dépasser le découpage rationnel du monde en objet pour en revenir à une saisie plus directe de la réalité. Heidegger affirme que l'habitude de ce découpage rationnel du monde entraîne un oubli de l'être qui « fait partie de l'essence même de l'être, par lui voilée. L'oubli appartient si essentiellement à la destination de l'être, que l'aube de cette destination commence précisément en tant que dévoilement du présent en sa présence. »⁸ Il faut donc revenir à ce qui précède l'opposition entre sujet et objet.

Arendt reprendra ces idées dans leurs conséquences politiques. En effet, quand on parle de l'élève d'Heidegger, l'aspect phénoménologique de son œuvre ne vient pas en premier à l'esprit même si on oublie difficilement son lien si particulier à Heidegger. On néglige parfois l'aspect phénoménologique de son travail car Arendt a consacré la presque quasi-totalité de son œuvre philosophique à la question politique alors que cette question était presque secondaire pour ses professeurs⁹. Ils savaient en mesurer les conséquences politiques comme en témoigne la tyrannie du On chez Heidegger¹⁰ mais il n'en faisait pas la base de leur théorie. Contrairement à eux, Arendt va se saisir de la question politique de manière centrale tout en

⁷ GENEL K., *Hannah Arendt : l'expérience de la liberté*, Belin, coll. Le chemin des philosophes, 2016, p. 24-25.

⁸ HEIDEGGER M., *Chemins qui ne mènent nulle part*, trad. W. Brokmeier, Paris, Gallimard, 1986, p. 439.

⁹ Nous n'entendons pas secondaire dans un sens négatif ici. Ces trois philosophes ont traité de question politique. Cependant, cette question était secondaire car elle était une conséquence de leurs observations philosophiques et non pas le point de départ de leur pensée.

¹⁰ HEIDEGGER M., *Être et temps*, trad. R. Boehm et A. de Waelhens, Paris, Gallimard, 1964, p. 159-160.

repreuant dans une certaine mesure l'approche phénoménologique du monde pour ce sujet.

Elle reproche avant tout à ses maîtres d'enfermer le sujet dans une forme d'individualité. On ne se focalise que sur le sujet connaissant sans prendre en compte son lien avec les autres. Pour elle, ils s'inscrivent ainsi dans la tradition philosophique qui se caractérise par une supériorité de la vie contemplative solitaire sur la vie active. Comme Platon et ses successeurs philosophes, les professeurs d'Arendt cherchent à comprendre le monde en favorisant la théorie plutôt que la pratique¹¹. Heidegger ne pourrait être qu'en désaccord avec une telle affirmation alors même qu'Arendt ne l'épargne sur le sujet. Pour autant, dans le cas de cette dernière, cela n'implique pas de rejeter automatiquement et complétement l'approche phénoménologique. En effet, Arendt accorde une grande importance à la perception propre à chacun tout en la réinscrivant dans une dynamique intersubjective qui a le monde vécu comme horizon commun.

Chez Arendt, l'expression de la perception singulière du monde prend une dimension intersubjective qui n'est pas sans faire penser à la cinquième méditation des *Méditations cartésiennes* de Husserl. Selon ce dernier, la place occupée par un individu dans l'espace fait qu'il n'a pas accès à la même esquisse d'un objet. Pour arriver à cerner l'objet dans sa totalité, on a besoin de la place de chaque individu : « je fais donc en moi [...] l'expérience du monde avec les autres [...] comme un monde qui m'est étranger, intersubjectif, existant pour chacun, accessible à chacun dans ses objets. Et pourtant, chacun a ses expériences, ses apparitions et unités d'apparition, son phénomène du monde alors que le monde expérimenté est en soi, face à tous les sujets qui en font l'expérience, face à leurs phénomènes du monde. »¹² Par exemple, si une maison a une façade rouge d'un côté et bleue de l'autre, on ne peut savoir qu'elle est de deux couleurs différentes puisqu'on ne peut se tenir qu'à un seul endroit à la fois. Or, si un autre individu se tient face à la façade rouge en même temps que l'on est face à la façade bleue, on peut avoir accès à deux esquisses de la maison en même temps et donc mieux la connaître.

¹¹ LE NY M., *op. cit.*, p. 66.

¹² HUSSERL E., *Les méditations cartésiennes*, trad. M. De Launay, Paris, PUF, 1994, p. 140-141.

Le monde est un horizon de sens partagé par les individus dont chacun a une perception singulière. C'est probablement l'aspect le plus important qu'elle retient de l'enseignement qu'elle a reçu et qu'elle réutilise dans ses conséquences politiques : « le seul caractère du monde qui permettent d'en mesurer la réalité, c'est qu'il nous est commun à tous ». ¹³ Si on veut décider et choisir au mieux, il faut s'assurer qu'on est connaissance de tous les intérêts en jeu. Pour cela, il faut que chacun exprime ce qu'il voit à partir de sa position propre. Cette discussion constitue la logique et le cadre de tous débats d'idées qui permet une vie politique. Si cette discussion ne peut pas être mise en œuvre, on se situe alors dans une des deux dimensions terribles de la disparition de la vie politique. Soit, on est dans un cadre totalitaire. Dans ce cas, on imposera un seul point de vue à l'ensemble des individus sans prendre en compte les autres points de vue qui pourraient exister. Historiquement, cela correspond aux régimes totalitaires des années 1930-1940. Soit, on ne partage plus de monde en commun. Dans ce cas, il n'y a plus rien de commun aux individus. On souffre alors d'isolement et de désolation. C'est la condition même de l'être humain moderne selon elle : « l'esprit joue tout seul, et c'est ce qui arrive quand l'esprit est coupé du réel et qu'il ne 'sent' que soi-même » ¹⁴. Pour éviter un tel problème, il faut sauvegarder un espace des apparences. Or, l'utilisation du terme « apparence » n'est pas sans rappeler la pensée phénoménologique.

Tout bon phénoménologue utilisera les dérivés du verbe apparaître. Apparaissant, apparissance etc. font partie du vocabulaire de cette approche de la philosophie d'Heidegger à Barbaras en passant par Merleau-Ponty. Arendt a pu prendre certaines distances avec ses maîtres mais elle continue d'utiliser certains de leurs concepts. Ils lui permettent de rendre compte du lien intersubjectif des individus quand ils partagent un monde qui leur est commun par la parole. Les individus ont besoin d'un espace où ils se croisent, se parlent et se voient agir les uns les autres. Ils apparaissent aux yeux d'autrui et cela donne un sens à leur parole et leur action. Il est l'« espace dont les hommes ont besoin pour paraître » ¹⁵. Par leur parole et leur action, ils façonnent le monde qu'ils partagent tous. Ils peuvent

¹³ARENDR H., *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p. 270.

¹⁴ *Ibid.*, p. 356.

¹⁵ *Ibid.*, p. 269.

ainsi apparaître aux yeux des autres mais ils font aussi apparaître le monde tel qu'ils ont envie qu'il soit : « outre les conditions dans lesquelles la vie est donnée à l'homme sur terre, et en partie sur leur base, les hommes créent constamment des conditions fabriquées qui leur sont propres et qui, malgré leur origine humaine et leur variabilité, ont la même force de conditionnement que les objets naturels »¹⁶. Le monde que produit l'être humain se superpose au monde naturel qui lui apparaît. Cette addition du monde naturel au monde artificiel compose le monde que tous partagent et où tous ont à cœur d'apparaître.

2) Entre continuité et rupture : l'héritage de la première génération de l'école de Francfort

Il est bien difficile de dire avec précision quelle réalité recouvre l'expression d'Ecole de Francfort car aucun penseur ne s'en est réclamé et nul manifeste n'est venu en faire la description. Il s'agit avant tout d'une étiquette créée après coup par commodité. Elle permet de regrouper en une même entité des chercheurs qui étaient proches affectivement et philosophiquement. De plus, son utilisation synonymique avec l'expression théorie critique questionne. S'agit-il des mêmes réalités ou non ? Il est donc bien complexe de rendre tout le contenu de ce qu'on appelle l'Ecole de Francfort mais il est probablement encore plus complexe de définir le lien et l'appartenance d'Habermas à cette mouvance.

Ce n'est pas au niveau historique que réside cette difficulté. Il existe bien ce qu'on peut appeler une première génération de l'école de Francfort. Elle commence avec la nomination d'Horkheimer comme directeur de l'Institut de recherche en sciences sociales de Francfort en 1923. Elle perdure jusqu'à la veille des années 1970 avec la mort d'Adorno en 1969. Ce dernier avec Horkheimer sont les principaux représentants de cette période. D'un point de vue strictement temporel, une seconde génération viendrait suivre cette première génération. Habermas en serait le principal représentant. En effet, en termes de dates, il n'appartient pas à la même génération qu'Adorno et Horkheimer. Il naît en 1929 et grandit dans un

¹⁶ *Ibid.*, p. 43-44.

contexte très différent de ses prédécesseurs. De plus, il est le premier non-juif à occuper une place importante au sein de l'Institut.

Mais, si on se penche sur la question au niveau théorique, les choses se compliquent. Habermas va s'éloigner et assumer une différence avec ses mentors Adorno et Horkheimer. Il entérinera cette différence théorique avec son tournant linguistique que scelle *Théorie de l'Agir communicationnel* au début des années 1980. Il prétend sortir de l'impasse conceptuel dans laquelle a glissé la première génération de théoricien critique en théorisant la raison instrumentale notamment dans *La Dialectique de la raison*.¹⁷ Adorno et Horkheimer pensent que l'incarnation de la raison dans le monde est un échec. Elle devient un moyen qui sert n'importe quelle fin y compris les pires comme en témoigne l'atrocité concentrationnaire nazie. La raison ne peut donc que mener à une forme de vie fasciste.

Habermas comprend bien toute la limite de cette proposition. En tombant dans un pessimisme exagéré, Adorno et Horkheimer discréditent leur pensée. Si toute incarnation de la raison dans le monde mène à une instrumentalisation et une réification des individus, comment peuvent-ils prétendre que leur théorie y échappe ? Si on suit leur raisonnement, leur théorie est aussi une instrumentalisation de la raison puisqu'ils doivent recourir à la raison pour la penser. C'est ce que souligne Habermas dans *Le discours philosophique de la modernité* : « Horkheimer et Adorno dans *La Dialectique de la raison*, leur livre le plus noir, [...] ne se résignèrent pas à abandonner le travail du concept, fût-il désormais paradoxal. »¹⁸ Ils enferment donc la raison et par conséquent toutes pensées dans une solide prison. Habermas va alors s'attribuer la lourde tâche de l'en libérer à travers sa théorie communicationnelle comme il l'affirme dans *Théorie de l'agir communicationnel* : « je montrerai qu'un changement de paradigme en direction d'une théorie de la communication autorise qu'on revienne à une entreprise qui s'est interrompue avec la critique de la raison instrumentale »¹⁹.

¹⁷ ADORNO T. W. et HORKHEIMER M., *La dialectique de la raison*, trad. E. Kaufholz, Paris, Gallimard, coll. poche, 1983, 391p.

¹⁸ HABERMAS J., *Le discours philosophique de la modernité : douze conférences*, trad. C. Bouchindhomme et R. Rochlitz, Paris, Gallimard, 2015, p 128.

¹⁹ HABERMAS J., *Théorie de l'agir communicationnel*, t.1, trad. J.-M. ferry, Paris, Fayard, 1987, p.390.

Pour réussir cette évasion, Habermas doit dépasser la philosophie de la conscience dans laquelle ses professeurs se sont enfermés selon lui²⁰. Or, pour Habermas, le sujet n'est jamais seul mais sans cesse relié à un complexe intersubjectif. Ce complexe peut être parfois non-opérationnel à cause d'une utilisation instrumentale de la raison. Habermas parle alors de système. Il peut aussi être idéal. Dans ce cas, on utilise une raison communicationnelle où les individus sont capables de discuter ensemble en vue d'une entente commune pour construire un monde commun. Il s'agit alors du monde vécu. Les individus ne sont plus des observateurs passifs mais deviennent des acteurs de la critique et donc de l'évolution de leur condition d'existence²¹ : « les interprètes renoncent à la supériorité dévolue à la position privilégiée de l'observateur puisqu'ils sont impliqués en personne (au moins virtuellement) dans les débats »²². Les individus peuvent donc être acteurs d'une critique qui leur permet de s'émanciper à travers l'agir communicationnel.

Notons que cette recherche d'émancipation rejoint finalement le projet initial d'Adorno et Horkheimer. Ces derniers voulaient proposer une théorie critique de la société afin que les individus puissent s'émanciper d'une société capitaliste qui les réifie en recourant à la raison instrumentale. Habermas refuse donc de réduire la raison à un simple aspect instrumental. Il l'élargit à d'autres possibilités par l'aspect communicationnel qu'elle peut prendre. Il prétend ainsi sortir de l'impasse de la première génération et atteindre la visée émancipatrice tant désirée par ses professeurs. C'est pour cela qu'Habermas ne se considère pas en rupture totale avec la première génération²³. Bien au contraire, selon lui, il est dans la continuité de ce mouvement et à contribuer à l'améliorer puisque sa proposition communicationnelle permet de répondre à « l'utopie de réconciliation et de liberté d'Adorno et Horkheimer »²⁴. On peut ainsi espérer une amélioration des conditions de vie au niveau individuel et collectif grâce à la raison communicationnelle.

²⁰ AUBERT I., *Habermas. Une théorie critique de la société*, Paris, CNRS, 2015, p. 31.

²¹ *Ibid.*, p. 32.

²² HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, p. 47.

²³ FERRARESE E., « Habermas à la conquête de l'espace (public) », *Les chemins de la philosophie*, France culture, mercredi 20 novembre 2019, 58 min.

²⁴ AUBERT I., *op. cit.*, p. 28

De plus, malgré ses critiques, Habermas reprend à son compte une partie de l'héritage de l'École de Francfort à travers son recours à une approche pluridisciplinaire. Il continue à être un théoricien critique car il produit une théorie sociale afin de proposer aux individus un moyen d'émancipation. Pour développer une théorie sociale, la philosophie seule ne suffit pas. Il faut recourir à une synthèse de différentes approches scientifiques : philosophie, économie, sociologie, psychologie etc. Il reprend cela à Horkheimer comme en témoigne la fin du premier chapitre *De l'éthique de la discussion* qui se clôt sur une citation de ce dernier : « pour dépasser le caractère utopique de la conception kantienne, nous avons besoin de la théorie matérialiste de la société ». Cette citation sert à appuyer l'approche que défend Habermas sur l'éthique de la discussion et donc de la constitution de la vie commune quand il affirme : « les sciences historiques et sociales peuvent davantage contribuer que la philosophie »²⁵. La philosophie seule ne peut servir de réflexion à la constitution du cadre du débat à l'origine de la vie en communauté. Elle a besoin de prendre en compte l'ensemble des réalités matérielles comme le permettent les autres sciences sociales.

Or, Arendt n'a pas été formée à ces approches et ne prétend pas recourir aux sciences sociales pour appréhender la société. Elle tient une position sceptique vis-à-vis de ce prisme. Ils utilisent donc des outils différents pour comprendre les communautés humaines en fonction de l'enseignement qu'ils ont reçu et de ce qu'ils en ont tiré. Cela explique qu'ils construisent de manière différente la théorie qui leur permet de proposer un cadre au débat afin qu'il soit démocratique et non-violent dans sa recherche de consensus. Il faut alors étudier leur recours aux sciences sociales pour voir leur différence conceptuelle sur la question.

II) Observer et analyser la vie humaine : usage et critique des sciences sociales

Arendt et Habermas ont reçu des formations philosophiques bien dissemblables pour des raisons historiques mais également théoriques. Ils utilisent donc deux

²⁵ HABERMAS J., *De l'éthique de la discussion*, trad. M. Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, p.32.

manières très diverses de regarder la société à partir des enseignements qu'ils ont reçus et de ce qu'ils en ont fait. Cette différence de regard se voit en particulier dans les outils théoriques qu'ils utilisent pour cerner la société. Ils ne recourent pas aux mêmes moyens et cela se voit notamment dans leur usage des sciences sociales. En étudiant cet aspect de leur réflexion, on comprend alors pourquoi ils ne théorisent pas de la même manière la question politique et ne proposent pas le même cadre au débat politique qui permet un consensus non-violent.

1) Limites et recours aux sciences sociales chez Arendt

Arendt refuse totalement un recours aux sciences sociales pour observer et analyser la société. Elle condamne d'ailleurs fermement cette approche critique notamment lorsqu'elle affirme que les : « sciences sociales [...] visent à réduire l'homme pris comme un tout [...] au niveau d'un animal conditionné à comportement prévisible »²⁶. En effet, les sciences sociales auraient tendance à tirer des généralités des faits les plus fréquents au niveau statistique. Il en naîtrait alors une pensée quasi déterminée de l'être humain. On pourrait alors exprimer des lois générales au sein des sociétés humaines comme on peut en exprimer au sein de la nature. L'être humain serait régi par des principes généraux et fixes comme l'univers est gouverné par des lois démontrées par les sciences dures. Or, une telle position est inconcevable pour Arendt qui ne cesse de rappeler l'importance de la liberté chez l'être humain. Elle est le propre de sa condition et elle le dote d'un « caractère miraculeux »²⁷. Parmi les infinies possibilités, un événement plutôt qu'un autre a bien lieu dans le monde humain car l'être humain est « l'auteur des 'miracles' [...] parce qu'[il a] reçu le double don de la liberté et de l'action »²⁸. Derrière le vocabulaire mystique utilisé par Arendt, il s'agit de constater ici que l'être humain est le seul être vivant capable de décider lui-même de ce qui peut lui arriver. *A contrario*, les autres espèces vivantes sont soumises à la nécessité des

²⁶ ARENDT H., *op. cit.*, p. 84.

²⁷ ARENDT H., *La crise de la culture*, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, p. 222.

²⁸ *Idem*.

événements. Il semble donc impossible qu'une quelconque science puisse prédire le comportement humain.

Il arrive qu'il y ait une telle prétention lorsqu'un conformisme social s'instaure au sein d'une communauté humaine. La condition humaine est alors menacée puisque le « conformisme n'[autorise] qu'un seul intérêt et qu'une seule opinion »²⁹. La possibilité propre à chaque individu d'exprimer une position particulière n'est plus. Il se voit soumis à une autorité qui le dépasse et qui sape son humanité. L'aboutissement extrême de cette logique se trouve au sein des régimes totalitaires du XXe siècle que sont le régime stalinien et hitlérien selon Arendt³⁰. Pour s'en préserver, il faut s'assurer que la place singulière et propre à chacun soit entendue et prise en compte dans la recherche d'un consensus qui fonde la vie en communauté. Sinon, « la terreur totale [...] substitue un cercle de fer qui maintient [les hommes] si étroitement uni ensemble que leur pluralité s'est comme évanouie en un Homme unique aux dimensions gigantesques »³¹. De manière métaphorique, il faut qu'il existe un espace entre chaque individu pour qu'il possède une place singulière à partir de laquelle il parle. Si on prive les membres d'une communauté politique de l'espace qui leur assure un statut singulier, on les prive de la possibilité d'avoir une opinion propre et personnelle sur n'importe quel sujet. On les soumet à une même perspective des faits et à un même point de vue. Ils voient les faits tel que le despote le souhaite. La pluralité est donc une condition *sine qua non* d'une vie politique.

Pour autant, on ne peut pas simplement dire qu'Arendt construit son modèle politique et sa conception du débat d'idée en refusant toute influence des sciences sociales au profit d'une unique approche phénoménologique de la politique. Comment expliquerait-on alors son recours récurrent à l'histoire comme nous le montrions par exemple *supra* ? Arendt sait elle-même qu'elle ne peut pas se passer d'une certaine forme de positivisme pour analyser et critiquer la société. Elle cite une célèbre anecdote historique pour montrer cela. On demanda à Clémenceau peu

²⁹ ARENDT H., *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p. 85.

³⁰ Les autres mouvements totalitaires européens n'auraient pas eu les ressources suffisantes en termes démographiques pour aller jusqu'au bout du projet totalitaire selon ARENDT H., *Le système totalitaire*, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, p. 42-44.

³¹*ibid.*, p. 290.

de temps avant sa mort ce que les historiens retiendraient du déclenchement du premier conflit mondial. « Il répondit : ‘ça je n’en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’ils ne diront pas que la Belgique a envahi l’Allemagne’ »³². Cependant, il ne faut pas penser qu’elle se contredit en faisant référence à l’histoire alors qu’elle critique les sciences sociales. Tout d’abord cela s’explique par son lien privilégié à Jasper qui a une approche plus ouverte de la phénoménologie que Heidegger³³. Ensuite, elle dialogue avec les historiens parce que leur positivisme repose sur des faits passés qu’on peut recouper. *A contrario*, les autres sciences sociales attribuent un comportement nécessaire des individus au sein d’une société dans le futur. Or, le futur est justement le lieu d’expression de la liberté humaine puisqu’il n’est pas écrit à l’avance. Arendt privilégie donc une approche non-déterminée de l’histoire. Contrairement à ce que certains historiens peuvent penser, les événements ne sont jamais écrits à l’avance.

2) Prolonger l’approche pluridisciplinaire de l’Ecole de Francfort

Habermas n’a pas la même position au sujet des sciences humaines. D’ailleurs, en plus d’être philosophe, il est sociologue. Il n’y a donc aucun problème pour lui à recourir à des approches tirées des différents champs qui composent les sciences humaines et sociales. On comprend pourquoi son œuvre philosophique est riche de dialogues avec d’autres chercheurs qui ne sont pas toujours des philosophes. On trouve ainsi un dialogue récurrent avec G. H. Mead³⁴ qui était certes philosophe mais aussi sociologue et sociopsychologue, ou bien encore une confrontation de l’éthique de la discussion avec la vision de la morale universaliste chez le juriste Charles Fried³⁵. Habermas ne manque pas de composer un dialogue foisonnant avec ses contemporains en sciences humaines pour faire avancer sa pensée en la confrontant à celles des autres. D’une certaine manière, cette

³² ARENDT H., *La crise de la culture*, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, p.304.

³³ DURAND-GASSELIN J.-M., « Hannah Arendt « jeune conservatrice » : la lecture d’Habermas », *Cités*, vol. 67, no. 3, 2016, p. 65-78.

³⁴ Par exemple, HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, note 40, p. 86.

³⁵ HABERMAS J., *De l’éthique de la discussion*, trad. M. Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, note 52, p. 155.

confrontation est une application concrète de l'activité communicationnelle qu'il défend sur le plan éthique et politique.

Un des meilleurs exemples de ce croisement est le dialogue qu'il entreprend avec Lawrence Kohlberg aussi bien dans *De l'éthique de la discussion* que *Morale et communication*. Dans les deux cas, il consacre un chapitre entier à la théorie du développement moral de Kohlberg. Cette théorie est le fruit des travaux de ce chercheur en psychologie. Il s'appuie sur les travaux d'un autre chercheur en psychologie, à savoir Piaget et sa théorie des paliers d'acquisition. Habermas discute l'ultime stade de formation de la morale qui serait un stade naturel selon Kohlberg. Le théoricien critique ne partage pas cette opinion : « en opposition à lui, je ne vois cependant pas pourquoi le stade moral le plus élevé devrait être conçu, à l'image des stades 1 à 4, comme un stade naturel »³⁶. En effet, certes, les stades d'apprentissage de la morale sont naturels car les mécanismes d'intégration de la morale qui nous est donnée sont semblables de manière universelle. Cependant, le dernier stade n'est pas une simple acceptation finale de la morale donnée. Si tel était le cas, il serait fort à parier que la morale n'aurait pas évolué depuis l'origine de l'humanité. Selon Habermas, « le changement d'attitude que l'éthique de la discussion fait valoir, et donc pour le passage à l'argumentation, recèle quelque chose qui n'est pas naturel »³⁷. A un moment donné, avec l'arrivée de l'âge adulte, l'individu est disposé à questionner les normes qu'on lui a enseigné et à ouvrir une discussion³⁸ avec autrui pour constituer un nouveau cadre au débat d'idées. Pour cela, l'individu justifie par des « motifs rationnels » et « des principes dont on sait qu'ils nécessitent une justification »³⁹ les modifications morales et éthiques qu'il souhaite apporter.

Grâce à sa conversation avec Kohlberg, Habermas peut ouvrir le champ du politique. En effet, le débat d'idées se fait tout d'abord par l'instauration d'un cadre qu'on trouve à travers une discussion. On en tire alors des principes moraux qui vont guider au mieux nos échanges communicationnels. Par la discussion, on

³⁶ *Ibid.*, p. 51.

³⁷ HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, p. 142.

³⁸ Chez Habermas, il y a une distinction entre la discussion qui est un moment fondateur et la communication qui est un acte du quotidien comme le rappelle BOUCHINDHOMME C., *Le vocabulaire d'Habermas*, Paris, Ellipses, 2015, p. 27.

³⁹ HABERMAS J., *op. cit.*, p.141.

propose un cadre vient se confronter à celui qui existait déjà. Dans la conversation qui va venir refonder la vie collective, il faut donc prendre en compte le réel pour pouvoir lui proposer une alternative. Selon les valeurs morales définies ainsi par la discussion, les décisions politiques ne prendront pas la même orientation.

Habermas et Arendt semblent donc être l'inverse de faux jumeaux. Les faux jumeaux ne se ressemblent pas mais sont issus de la même mère. Arendt et Habermas ne naissent pas de la même tradition philosophique alors qu'ils ont l'air de se ressembler. Que ce soit avec la phénoménologie pour Arendt ou avec la Théorie Critique pour Habermas, tous deux ont repris à leur compte les enseignements qu'ils ont reçus. Ces enseignements ont influencé leur manière de regarder les groupes humains et donc de recourir aux sciences sociales. Arendt s'en méfie alors qu'Habermas n'a aucune crainte de discuter abondamment avec elles. Ces traditions et méthodes forment un fossé qui séparent les deux penseurs y compris dans les idées où ils sont les plus proches. Ils les conservent pour traiter différentes questions y compris celles du consensus politique et du débat d'idées. Par leur prisme, on peut comprendre qu'Habermas et Arendt ne proposent pas le même cadre au débat d'idées que ce soit dans les limites du lieu où l'on échange des opinions, dans la place qu'occupe l'individuel et le collectif mais aussi dans le contenu des opinions. Même dans les situations où ils semblent le plus proches, ces aspects les séparent encore et toujours.

Partie 2 : Définir un cadre au débat démocratique : les caractéristiques des échanges démocratiques et non-violents

I) Délimiter la sphère du débat d'idée : la politique contre le social

Arendt et Habermas ne circonscrivent pas de la même manière le lieu qu'occupe le débat politique même si celui-ci constitue toujours la base du monde politique chez ces deux penseurs. Cette différence s'explique par le fait qu'ils ne partagent pas la même définition de la politique et donc qu'ils n'attribuent pas les mêmes caractéristiques au débat d'idée qui participe à la construction d'un monde commun.

1) La construction historique de la notion d'action chez Arendt

Arendt affirme très clairement que l'activité politique se range dans le champ de l'action puisqu'il est : « la condition – non seulement condition *sine qua non*, mais encore la condition *per quam* - de toute vie politique »⁴⁰. Or, notamment dans *La Condition de l'Homme moderne*, la philosophe prend bien soin de définir et de délimiter les différents champs de l'activité humaine parmi lesquels figure l'action. Ainsi, quand on sait ce qu'est l'action, on peut saisir ce qu'elle entend par le terme politique qu'elle emploie si souvent puisqu'elle le range dans ce champ de l'activité humaine.

L'action se définit par opposition aux autres domaines de l'existence humaine. Le découpage de cette dernière en différents champs d'activité s'inspire du regard que les Grecs Anciens portaient sur leur propre société. C'est pour cela qu'Arendt se fonde sur les recherches d'historiens qui ont travaillé sur les organisations sociales, économiques et politiques de la Grèce Antique. Cependant, il ne s'agit pas de s'appuyer sur l'entière géographie et historique de la Grèce Antique puisque la référence historique d'Arendt est limitée temporellement à la Grèce Classique

⁴⁰ ARENDT H., *op. cit.*, p. 42.

(les alentours du Ve siècle avant Jésus-Christ) et spatialement à Athènes et sa sphère d'influence. On peut donc dire que la démocratie athénienne et l'état de la philosophie à cette époque servent de référent historique et spéculatif dans sa pensée. Notons que l'état des travaux de recherches en histoire à l'époque d'Arendt et l'absence d'une formation universitaire en histoire de la philosophe expliquent probablement pourquoi sa référence au monde grecque est parfois plus réduite que la connaissance que nous en avons aujourd'hui⁴¹. Pour autant, cela ne l'empêche pas de se fonder sur les meilleures analyses historiques de son époque comme en témoignent ses nombreuses références à *La Cité Antique* de Coustel de Foulanges mais aussi à William L. Westermann⁴², F. M. Conford⁴³ et d'autres encore. C'est pour cela que l'appui historique de sa pensée garde encore une pertinence de nos jours.

Le monde grec sert de point de départ pour définir les différents champs d'activité de la vie humaine et notamment celui de l'activité politique mais elle ne se contente pas d'une simple redite de philosophes qui l'ont précédée de plus de deux mille ans. Comme elle le dit elle-même : « l'acceptation que je propose ici des mots *vita activa* contredit manifestement la tradition »⁴⁴. En effet, pour elle, la *vita activa* n'est pas inférieure à la *vita contemplativa* contrairement à ce qu'affirment certains philosophes grecs comme Socrate ou Platon. Il semble alors un peu simple et facile de qualifier Arendt de simple nostalgique⁴⁵ ou de « jeune conservatrice »⁴⁶ comme certains ont pu le faire. Elle sait pertinemment que les conceptions grecques ne peuvent pas être simplement plaquées sur notre monde moderne pour le comprendre. D'ailleurs, elle prend bien soin de revenir sur l'évolution historique des différentes notions qu'elle manipule. Par exemple, pour le terme de *vita activa*, elle rappelle son évolution depuis la fin de la cité grecque, en passant par l'avènement de l'ère chrétienne et de la scolastique médiévale, pour en arriver aux conceptions philosophiques du XIXe siècle⁴⁷.

⁴¹ Voir BRUN P., *Le monde grec à l'époque classique*, Paris, Armand Colin, coll. U, 2010, 296p.

⁴² ARENDT H., *op. cit.*, note 2 p.47.

⁴³ *Ibid.*, note 1, p. 53.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 52.

⁴⁵ C'est ce que fait Habermas d'après FERRY J.-M., « Habermas critique de Hannah Arendt », *L'Esprit*, n°42, 1980, p. 109-124.

⁴⁶ DURAND-GASSELIN J.-M., *op. cit.*

⁴⁷ ARENDT H., *op. cit.*, p. 48 -52.

En rappelant la tradition philosophique et politique qui l'a précédée sur cette notion, elle peut ainsi plus facilement en donner sa propre acception. Elle distingue tout d'abord la *vita activa* de la *vita contemplativa*. Cette dernière l'intéresse peu et elle y consacre de courts développements notamment dans *La Condition de l'Homme moderne*. Peut-être faut-il y voir là son refus d'être qualifié de philosophe et de préférer dire « mon métier [...] c'est la théorie politique »⁴⁸. La *vita contemplativa* est l'activité par excellence du philosophe ou du religieux. En effet, elle est le lieu de « l'expérience de l'éternel »⁴⁹ et le « véritable centre de la réflexion strictement métaphysique »⁵⁰. Arendt souligne que la philosophie a souvent dédaigné la *vita activa* au profit de la contemplation avant d'amorcer un mouvement inverse avec Marx et Nietzsche⁵¹.

Cette distinction entre ces deux types de vie n'est pas sans rappeler Aristote quand il distingue monde sublunaire et supra lunaire. Comme la *vita contemplativa*, le monde sublunaire est le monde de l'éternel et de la métaphysique qui intéresse peu Aristote comme Arendt. Pour les deux philosophes, ce lieu existe et a tout son sens au sein de la pensée humaine. Pourtant, il ne faut pas oublier notre monde contingent et instable dans lequel nous vivons que nous le voulions ou non. C'est de ce constat que naît le monde sublunaire chez Aristote et la *vita activa* chez Arendt. Elle divise cette forme de vie en trois activités : le travail, l'œuvre et l'action. Dans *La Condition de l'Homme moderne*, elle consacre un chapitre entier à chacun de ces domaines, preuve de son insistance et de son intérêt pour la vie active.

L'action où se range le domaine politique se construit par délimitation avec les autres domaines : le travail (lieu de la nécessité) et l'œuvre (lieu de dépassement de la condition mortelle de l'être humain). Par rapport à ces deux autres domaines, l'action se fonde sur deux éléments : le *lexis* et la *praxis*⁵². Cette dernière caractérise l'action parce qu'elle ne produit rien. De plus, l'action n'a pas de but défini à l'avance qui demanderait un certain type de moyen pour y arriver. On trouve tout

⁴⁸ ARENDT H., *La tradition cachée. Le juif comme paria*, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Payot & rivages, 2019, p. 205-206.

⁴⁹ ARENDT H., *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p.56.

⁵⁰ *Ibid.*, p.55.

⁵¹ *Ibid.*, p.52.

⁵² *Ibid.*, p. 62.

l'inverse au sein du monde du travail ou de l'œuvre où on vise la création de quelque chose qui nécessite une *technè* particulière pour y arriver. Dans l'action, les êtres humains sont libres de définir les fins et les moyens. C'est pour cela qu'ils ont besoin du *lexis* au sein de cette activité car « il n'y a pas d'activités humaines qui ait autant que l'action besoin de la parole »⁵³. Les êtres humains ont besoin d'un langage commun pour se comprendre et atteindre le but qu'ils se fixent ensemble. Sans échanges, on ne construit ni vie politique ni monde commun.

La base même de la politique paraît être la parole partagée. Elle a pour condition un paradoxe que souligne Arendt : « la distinction » et « l'égalité »⁵⁴ qui reposent en chaque individu. En effet, d'une part, chaque être humain est unique et singulier. Tout le monde possède un point de vue, une place, une vision et des idées que nul autre ne pourrait avoir. En se passant de cela, on se passe d'un enrichissement du monde et d'idées originales qui pourraient permettre de bâtir le meilleur des mondes possibles. D'autre part, si les êtres humains ne se caractérisaient pas par une égalité de condition, ils ne pourraient pas se comprendre. Tous les individus partagent un même langage, une même condition humaine etc. C'est pour cela qu'ils peuvent débattre de sujets qui leur sont communs même s'ils ont des positions différentes dessus. Le monde de l'action est donc essentiel pour améliorer l'existence humaine.

Encore une fois, on constate qu'Arendt se rapproche d'Aristote. Il pensait que les hommes possédaient le langage afin d'échanger ensemble pour construire un monde commun comme ils le souhaitaient et ils l'entendaient⁵⁵. Par opposition à Platon et Socrate, il ne pense pas que l'être humain puisse accéder à une idée pure et éternelle de chaque chose. Il faut donc qu'ils s'assemblent entre eux pour discuter et échanger leur point de vue afin d'en tirer un consensus qui permet d'organiser au mieux leur vie en communauté. Arendt adhère à cette vision des choses puisqu'elle semble penser que chacun doit exprimer sa place singulière et propre afin de constituer un monde commun par le consensus pacifique de toutes les différentes positions en présence.

Ainsi, le débat d'idée au fondement de la vie politique devient quelque chose de commun. Tout le monde doit pouvoir y participer. A la suite des Grecs, Arendt

⁵³ *Ibid.*, p.235.

⁵⁴ *Ibid.*, p.231.

⁵⁵ ARISTOTE, *Les politiques*, trad. P. Péglerin, Paris, Flammarion, coll. GF, 2015, p. 109.

inscrit donc l'action dans le champ de la vie publique. Cependant, contrairement à ce qu'on a pu dire d'elle, elle est consciente du mouvement de l'histoire et des changements qui ont eu lieu depuis la Grèce classique. De nouveau, elle revient sur l'évolution de la séparation entre vie privée et vie publique à travers l'histoire. Selon elle, « *l'avènement du social* »⁵⁶ vient rompre cette répartition qui permettait une vie en communauté où s'exprimait la liberté humaine tout en se détachant des nécessités de l'existence. Or, le social vient justement réintroduire la gestion des biens nécessaires au sein de la sphère publique. Selon Arendt, le groupe politique est perçu comme une seule famille. On voit alors l'émergence du terme économie politique qui est une contradiction dans les termes pour les Anciens puisque économie vient de *oikos* : le foyer, ce qui dépend donc de la sphère privée. Cette transition vers le social est marquée par le passage au monde latin. Sénèque traduit le *zôon politikon* d'Aristote par *animale socialis*⁵⁷. Or politique et social ne sont pas les mêmes notions pour Arendt. D'ailleurs, selon elle, le social remplace le politique puisque les questions privées ont pénétré la sphère publique et rendent impossible la discussion libre qui fondait le monde commun chez les Grecs.

Cet envahissement du social est acté définitivement par la Révolution française selon elle. La seule vraie révolution politique est la révolution américaine puisque les textes majeurs qui en sont à l'origine laissent les questions privées au choix de ses membres politiques. Ce sera là l'objet d'une première critique d'Habermas envers Arendt qu'il complètera par l'article « Hannah Arendt's communications concept of power »⁵⁸. Pour lui, limiter la sphère publique à la politique définie comme *praxis* ne semble pas pertinente et ne rend pas justice à de nombreux aspects concrets des discussions publiques.

⁵⁶ARENDR H., *op. cit.*, p.76.

⁵⁷ *Ibid.*, p.60.

⁵⁸ « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24.

2) La sphère politique arendtienne : un espace limité à dépasser pour Habermas

Habermas critique principalement chez Arendt la délimitation de l'espace où se déroule l'échange d'idées qui permet la fondation d'un monde commun. L'opposition entre public et privé est selon lui une « dichotomie rigide »⁵⁹ qui est « inapplicable aux conditions modernes »⁶⁰. On ne peut pas utiliser le concept grec d'espace public pour y placer la politique car cela ne relève pas du monde moderne. En effet, comme il le rappelle « un Etat qui est soulagé des processus administratifs des problèmes sociaux [...] - cette trajectoire est inimaginable pour toute société moderne »⁶¹. En effet, les sociétés actuelles ne permettent pas de penser une dissociation du monde politique et du monde économique aussi paradoxal que cela puisse être aux Grecs Anciens et à Arendt.

Nonobstant, au besoin, Arendt sait pertinemment prendre en compte et décrire les conditions réelles de ce monde. Comme elle l'affirme elle-même, elle souhaite : « penser ce que nous faisons ».⁶² Habermas le sait également. Sa critique envers Arendt sur le sujet ne porte donc pas sur un référent historique dépassé mais sur une mauvaise utilisation de cette utopie. Habermas lui-même utilise un dispositif qu'il qualifie de « contrefactuel » mais, à la différence d'Arendt, il ne verse pas dans une forme de nostalgie. Il considère sa position comme hypothétique. Si les conditions de communication idéale étaient présentes, sa conception pourrait se réaliser dans le monde vécu⁶³.

De plus, le modèle arendtien échoue dans sa mise en hypothèse car il ne prend pas en compte l'agir stratégique. Chez Arendt, la politique se contenterait d'une simple forme d'agir communicationnel pour reprendre les termes habermassien. Il entend par là une situation où « les acteurs acceptent d'accorder leurs projets d'action de l'intérieur et de ne tendre vers leurs buts respectifs qu'à la seule condition qu'une *entente* sur la situation et les conditions escomptées existe ou

⁵⁹ « rigid dichotomie ». *Idem*. Nous traduisons.

⁶⁰ « Inapplicable to modern conditions ». *Idem*. Nous traduisons.

⁶¹ « A state wich is relieved of the administrative processing of social problems [...] - this path is unimaginable for any modern society ». *Idem*. Nous traduisons.

⁶² ARENDT H., *op. cit.*, p. 38.

⁶³ FERRY J.-M., « Habermas critique de Hannah Arendt », *L'Esprit*, n°42, 1980, p. 109-124.

puisse être ménagée. »⁶⁴. Habermas y oppose un agir stratégique qui dépend des « calculs égocentriques des profits »⁶⁵. Il rappelle que la tendance vers un agir communicationnel en démocratie ne peut se passer de cet agir stratégique dans nos régimes libéraux actuels marqués par le capitalisme où « la lutte pour le pouvoir politique a été institutionnalisée »⁶⁶. Arendt aurait donc tort d'exclure du monde politique l'agir stratégique et les conditions économiques qui peuvent l'influencer. Elle rendrait impossible la réalisation de son utopie si les conditions idéales du discours étaient réunies.

Il faut donc élargir le champ de l'activité politique si l'on veut recouvrir toute la réalité du débat d'idées qui aide à former un monde commun. On ne peut pas fonder sa réflexion sur les conceptions politiques d'Aristote face aux réalités actuelles. Habermas refuse une conception anhistorique de la politique. Elle se lie nécessairement à une situation donnée. Il faut penser les paramètres sociaux et économiques d'une société pour étudier ses conditions d'échanges et de fondation de la vie politique. Pour lui, le monde politique actuel ne peut être pensé sans les conditions économiques imposées par le capitalisme : « avec le mode de production capitaliste, ce type d'action devint autorisé dans les sociétés comme une situation normale pour les relations économiques »⁶⁷. Il n'y a donc pour lui aucun intérêt à perdre du temps à faire un détour par les Grecs anciens. Il faut regarder le monde tel qu'il est actuellement. Il n'y a pas besoin de le comparer à un autre moment historique. La divergence de conception du politique entre les deux philosophes se fonde donc sur une conception différente de la critique de la société.

On comprend alors mieux l'opposition conceptuelle entre Habermas et Arendt sur la question du consensus politique qui fonde le monde politique. On ne peut pas simplement superposer les deux modèles aussi proches soient-ils comme le rappelle Jean-Marc Ferry : « Il ne faut pas attendre que la critique d'Habermas puisse être schématiquement dégagé d'une superposition [...] [à] Arendt »⁶⁸. La préférence de

⁶⁴ HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, p.148.

⁶⁵ *Idem*.

⁶⁶ « the struggle for political power has been institutionalized », HABERMAS J., « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24. Nous traduisons.

⁶⁷ « with the capitaliste mod of production this action type [...] became permsisible within society as the normal case for economic society ». *Idem*. Nous traduisons.

⁶⁸ FERRY J.-M., *op. cit.*

l'action au travail ne correspond pas tel quel à l'opposition entre le monde vécu et le système chez Habermas. Cela s'explique notamment par leur différence de point de vue et de conception d'une critique de la société.

Pour autant, on constate quand même que la frontière entre les deux philosophes est assez mince. On pourrait aller jusqu'à retourner l'argument qu'Habermas adresse à Arendt contre lui. En effet, il affirme que l'utopie qu'elle utilise est empreinte de « nostalgie ». Elle ne pourrait pas fonctionner dans le réel si les conditions d'échanges idéales étaient réunies car elle oublie les conditions économiques et sociales qui sont centrales dans un monde capitaliste qui institutionnalise la compétition à tous les niveaux. On peut alors questionner deux choses. Tout d'abord, les conditions idéales d'échanges tels que conçus au sein de l'agir communicationnel d'Habermas peuvent-elles être réunies dans un contexte capitaliste ? En effet, l'agir communicationnel demande une forme de dépassement de soi pour atteindre un monde commun. Il semble que cela soit difficile dans une société capitaliste comme la nôtre qu'on qualifie régulièrement d'individualiste. Ensuite, qu'est-ce qui fondamentalement empêche la théorie d'Arendt d'exister dans le réel si les conditions idéales de communication étaient réunies ? A la différence d'Habermas, l'utopie qu'utilise Arendt a déjà existé dans le réel alors que la sienne est reconnue par lui comme purement hypothétique. On pourrait alors à la manière d'Apel : *Penser avec Habermas contre Habermas*⁶⁹.

II) Articuler le sujet et la communauté dans le débat politique : de l'un à l'universel

Quand on fonde la vie politique sur l'échange libre d'idées entre les individus, on se confronte très rapidement à un problème immense et quasi insoluble, à savoir l'articulation d'une pensée personnelle et singulière que possède chaque individu à une pensée générale et universelle qui se rattache à l'orientation donnée à l'action du groupe. Ce problème se pose dès que la politique est pensée sous le signe de la pluralité aussi bien dans une démocratie que dans une oligarchie. A partir du

⁶⁹ APPEL O.-K., *Penser avec Habermas contre Habermas*, trad. M. Charrière, Paris, L'Eclat, coll. Tiré à part, 1990, 55p.

moment où l'on n'est pas seul à décider de l'orientation à donner à l'action d'un groupe, les avis singuliers s'opposent et doivent pourtant trouver une issue universelle.

A) Vie individuelle et vie collective

Pour arriver à concilier deux pôles aussi éloignés que la subjectivité et l'universalité, il faut arriver à assurer une libre expression des opinions propres à chacun, dans un premier temps. Il est nécessaire que ces opinions puissent être dépassées au risque de tomber dans un régime individualiste qui empêche toute action collective et donc toute vie politique. Néanmoins, l'unification de la diversité des opinions ne doit pas étouffer l'expression individuelle. On risquerait alors de tomber dans une forme de tyrannie du collectif qui se concrétiserait par les pires régimes politiques comme ceux totalitaires.

1) La mentalité élargie : accueillir autrui en soi

Comme nous l'avons déjà vu en première partie, la singularité propre à chaque individu est une nécessité au débat politique. En échangeant différents points de vue du monde, nous pouvons faire la meilleure synthèse possible de la situation et trouver ainsi le meilleur des consensus possibles. Arendt semble donc partir de l'individu pour ensuite constituer une pluralité. Cependant, si on concevait ainsi la pensée d'Arendt, on aurait tendance à réduire la communauté politique à une simple addition d'individus totalement différents les uns les autres qui devraient trouver le meilleur moyen pour ne pas s'entretuer. On aurait tendance alors à glisser vers une conception politique hobbesienne alors qu'Arendt réfute cette position dans ses écrits.

Même si elle part du sujet comme la plupart des penseurs phénoménologiques qui ont pu l'inspirer et qu'elle a eu comme professeur, on ne peut pas l'accuser d'enfermer le sujet dans une quelconque forme de solipsisme. Dans sa conception, il s'agit de partir du sujet et de conserver son unicité tout en le définissant comme

un membre d'une communauté plurielle avec qui il doit faire corps. D'ailleurs, pour ces raisons, elle est très critique de la société contemporaine qui l'entoure. Selon elle, la modernité se caractérise par un rejet du monde qui prend deux formes⁷⁰. A la fois, on se détourne du monde pour voir beaucoup plus loin. Ce sont les conséquences de la création de la lunette astronomique et de l'exploration du monde qui permettent « l'avènement d'une science nouvelle qui considère la nature terrestre du point de vue de l'univers »⁷¹. D'autre part, le sujet se renferme sur lui-même, ce sont les conséquences de la pensée cartésienne notamment car « une tendance persistante de la philosophie moderne depuis Descartes [...] est le souci exclusif du moi [...] la tentative de réduction totale des expériences, vécues par rapport au monde ou par rapport aux humains, à des expériences qui se passent entre l'homme et son moi »⁷². Ces deux constats sont propres à la modernité et à la crise qui en découle. Dans les deux cas, on peut les rattacher à une forme de solipsisme car soit on se regarde soi-même soit on regarde un autre monde sans se soucier de celui-ci qui nous ait commun. Cette deuxième forme de solipsisme n'est pas sans rappeler la tradition philosophique qui regardait ailleurs que ce monde par la contemplation. C'est une posture dont Arendt est très critique.

Ce cadre moderne amène les êtres humains à se détourner d'une vie en communauté où l'échange entre individus permettrait de construire le meilleur monde possible. Sans cet intérêt collectif du monde, on retrouve le terreau propre au régime totalitaire des années 1930 qui ont profité d'un isolement mais aussi d'une désolation des individus pour émerger : « la désolation représente une situation antisociale et recèle un principe qui détruit toute communauté humaine »⁷³. Sortir de l'individualisme ancien (la contemplation philosophique) et moderne est donc un enjeu politique de taille pour Arendt.

Cependant, elle est consciente que la solution à ce problème ne peut sacrifier l'individualité de chacun. D'ailleurs, les régimes totalitaires écrasent les subjectivités propres à chacun pour arriver au pouvoir : « dans un régime totalitaire

⁷⁰ ROVIELLO A.-M., « L'homme moderne entre le solipsisme et le point d'Archimède », in *Hannah Arendt et la modernité*, A.-M. Roviello et M. Weyembergh (dir.), Paris, Vrin, 1992, p. 143-155.

⁷¹ ARENDT H., *op. cit.*, p. 316.

⁷² *Ibid.*, p. 322.

⁷³ ARENDT H., *Le système totalitaire*, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, p. 311.

parfait, [...] tous les hommes sont devenus Un Homme »⁷⁴. Il faut conserver l'individualité qui porte une pensée singulière. Mais il est nécessaire qu'elle soit toujours en lien avec les autres pour ne pas se détourner de la construction collective d'un monde commun. En effet, si on tombe dans le domaine de l'action sans conserver une singularité, on se prive de la pensée qui va avec et on risque de ne plus pouvoir concevoir le monde commun. C'est tout l'erreur du nouveau paradigme proposé par Nietzsche et Marx selon elle : « cet état de choses n'a pas été essentiellement modifié [...] par l'inversion de sa hiérarchie par chez Marx et Nietzsche »⁷⁵. En entrant dans la *vita activa* et en se défaisant de la singularité et de la pensée qu'on trouvait dans la *vita contemplativa*, on tombe dans le domaine du travail qui prive l'être humain de toute pensée et jugement de ce qu'il fait. L'individu colle simplement à la vie sans jamais la dépasser et pratique une activité solitaire et sans sens. On risque alors de tomber dans ce qu'Arendt qualifie de « banalité du mal » en analysant la figure du nazi Eichmann dans *Eichmann à Jérusalem*.⁷⁶

Il faut donc réaliser ce travail d'équilibriste qui consiste à sortir d'un individualisme qui nous coupe du monde commun et d'autre part conserver une forme de vie intérieure qui permet de juger et penser ce que nous faisons. Mais comment Arendt peut-elle alors concilier l'inconciliable ? Comment peut-elle donner des ailes à un lion ? Elle va chercher la solution chez Kant et sa *Critique de la Faculté de juger*. Même si elle ne suit pas le penseur de Königsbourg sur ses écrits politiques, elle trouve chez lui une immense pertinence dans ses écrits d'esthétique sans pour autant qu'il n'en tire les conséquences politiques adéquates selon elle.

Selon la lecture arendtienne de Kant, il en est du beau comme de la politique. Un individu reçoit un singulier qu'il tente de faire tendre vers l'universel, d'où la définition de Kant du beau comme « ce qui plaît universellement sans concept »⁷⁷. En politique, pour universaliser ce singulier, l'individu doit s'appuyer sur le

⁷⁴ *Ibid.*, p. 293.

⁷⁵ ARENDT H., *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p.52.

⁷⁶ ARENDT H., *Eichmann à Jérusalem*, trad. A. Guérin, Gallimard, coll. Folio histoire, 1997, 484p.

⁷⁷ KANT E., *Critique de la Faculté de juger*, trad. A. Renault, Paris, Flammarion, coll. GF, 2015, p. 124.

nouveau sens qu'Arendt donne à la mentalité élargie de Kant. Même si l'individu est seul dans sa chambre avec ses propres pensées, il n'en demeure pas moins qu'il doit rendre « présents à l'esprit les positions de ceux qui sont absents »⁷⁸. La pensée n'est donc jamais un acte réellement solitaire. Autrui est toujours présent. Mais, cette présence d'autrui n'est pas imposée comme le ferait un régime totalitaire à travers une propagande intense qui accompagnerait et influencerait les pensées d'un individu même dans les recoins les plus sombres de sa demeure. Par exemple, dans *1984*, Winston Smith se cache dans un « renforcement peu profond » de son appartement alors que le télécran devrait « embrasser la pièce entière »⁷⁹. Nous nous imposons volontairement la présence d'autrui dans notre esprit afin de construire la meilleure opinion possible. Notre esprit devient le siège vivant d'un parlement intérieur qui embrasse l'ensemble de la réalité pluraliste politique pour penser au mieux comment organiser notre existence commune avec autrui. Arendt prétend ainsi faire un alliage qui semblait impossible pour nombre de philosophes politiques qui l'ont précédée. Elle propose une solution pour allier pensée et action, individualité et universalité. On retrouve alors ici ce qui constitue le fameux cercle de la pensée et de l'action chez elle⁸⁰.

Cette pluralité sans cesse présente à notre esprit permet de trouver un équilibre entre vie individuelle et vie collective. Pour Arendt, la séparation grecque entre espace privé et espace public symbolise cette répartition équilibrée : « la distinction entre la vie privée et la vie publique correspond aux domaines familial et politique, entités distinctes, séparées au moins depuis l'avènement de la Cité antique »⁸¹. Sa position théorique permet donc d'équilibrer l'espace d'échange des idées. Elle évite deux écueils. D'une part, il ne faut pas qu'il y ait une invasion de la sphère privée dans le monde public : « la société exige toujours que ses membres agissent comme s'ils appartiennent à une seule énorme famille où tous auraient les mêmes opinions »⁸². On tomberait alors dans l'avènement du social qui caractérise nos sociétés modernes notamment depuis la Révolution française. Il ne faut pas non

⁷⁸ ARENDT H., *La crise de la culture*, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, p.307.

⁷⁹ ORWELL G., *Œuvres*, trad. P. Jaworski, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, p.969.

⁸⁰ TASSIN E., « Hannah Arendt, le cercle de la pensée et de l'action », in *Les philosophes et la Seconde Guerre mondiale*, P. Soulez (dir.), Paris, Presses universitaires de Paris VIII, 1992 p. 281-298.

⁸¹ ARENDT Hannah, *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p. 65.

⁸² *Ibid.*, p. 78.

plus en arriver à une entrée du domaine public dans la sphère du privé. On serait alors confronté à une situation qui caractérise les régimes totalitaires qu'elle condamne : « les nazis pouvaient proclamer avec raison 'la seule personne qui soit encore un individu privé en Allemagne, c'est celle qui dort' »⁸³. D'ailleurs, il serait intéressant de se demander ce qu'Arendt aurait dit et pensé des réseaux sociaux qui opèrent ce même processus de publicité du domaine privé.

Aussi équilibrée que puisse paraître la position arendtienne, elle laisse le champ libre à une critique. En se référant à Kant et son jugement réfléchissant, elle ne peut sortir des limites posées par le paradigme du sujet qu'elle critiquait d'ailleurs elle-même en parlant du *cogito* cartésien⁸⁴. En effet, on suppose une force de pensée impressionnante pour arriver à réaliser une mentalité élargie qui ait une dimension politique. Si on se représente mentalement les positions d'autrui, on risque de ne pas pouvoir prendre en compte toutes les opinions car on peut en oublier certaines ou avoir un parti pris. C'est avoir confiance en une vertu humaine qui n'a sûrement aucune réalité tangible.

Le dépassement de Kant par Habermas évite de tomber dans les limites de cette pensée⁸⁵. On ne va plus se représenter virtuellement autrui et ses opinions par la pensée mais remettre en avant une relation intersubjective où autrui est toujours présent de manière réelle et concrète. De plus, si la parole est accordée de manière égale à tous dans une situation idéale de parole comme le défend Habermas, on ne peut négliger personne et être sûr que la singularité de chacun est exprimée. Cela donne lieu à un consensus qui aura pris en compte la totalité des forces en présence.

2) L'intersubjectivité : trouver sa place parmi les autres

En se fondant sur un paradigme intersubjectif⁸⁶, Habermas prétend dépasser les limites de la philosophie du sujet y compris chez des penseurs qui tentent de penser

⁸³ARENDR H., *Le système totalitaire*, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, p. 89.

⁸⁴ Cf note 69.

⁸⁵ CUSSET Y., *L'espoir de la discussion*, Paris, Michalon, coll. Le bien commun, 2001, p.64.

⁸⁶ AUBERT I., « sujet et intersubjectivité. La philosophie de Habermas face aux théories de Fichte et Husserl », *Trajectoire*, n°2, 2008.

la relation du sujet avec autrui comme Fichte, Husserl ou bien Arendt comme nous l'avons vu précédemment. Mais, ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas pour Habermas de gommer toute subjectivité au profit du groupe. Il tomberait alors dans l'écueil totalitaire dénoncée par Arendt. Cela n'aurait pas de sens pour quelqu'un qui s'est engagé philosophiquement pour éviter le retour d'un régime nazi⁸⁷. Il s'agit plutôt de penser une forme de coexistence du sujet et de son lien avec autrui. Ni le sujet ni le lien social n'est premier. Le sujet est façonné par son lien permanent avec autrui qui est la base de son existence sociale tout en conservant une position individuelle. Cette co-temporalité est la situation idéale que vise Habermas et qui permet de décloisonner les intérêts privés. En affirmant qu'il faut dépasser ses intérêts privés, il indique bien qu'une forme de subjectivité existe mais qu'elle ne doit pas gommer pour autant la vie en communauté.

Habermas tente comme Arendt de trouver un équilibre entre individu et société. Nonobstant, les écueils à éviter ne sont pas les mêmes. Pour lui, d'une part, si l'individualisme domine, il en résulte avant tout un agir stratégique où chacun suit son intérêt propre : « dans le cas où les acteurs s'orientent uniquement vers le succès, [...] ils essaient de parvenir aux fins qui motivent leur action ».⁸⁸ Comme Arendt, il pense que le succès de l'individualisme caractérise nos sociétés modernes. D'autre part, si la société domine l'individu, on se retrouve dans une situation de réification qui peut mener à une vie politique fasciste comme l'affirmait la première génération de l'École de Francfort. Pour Habermas, dans nos sociétés actuelles, cette réalité se traduit par la colonisation du monde vécu par le système. Il montre qu'il existe une « disjonction entre système et monde vécu, et [un] conflit entre monde vécu et dynamique inhérente aux sous-systèmes devenus autonomes »⁸⁹. Le système se compose notamment des administrations et institutions. Le monde vécu se définit par l'espace dans lequel les individus sont en échange. Si le système prend le pas, il empêche les individus de faire lien et de choisir le système qui doit normalement découler des consensus titrés des communications du monde vécu. Comme pour Arendt, il faut constituer un fragile

⁸⁷ BOUCHINDHOMME C., *op. cit.*, p. 15.

⁸⁸ HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, p. 148. Habermas souligne.

⁸⁹ HABERMAS J., *Théorie de l'agir communicationnel*, t.2, trad. J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987, p.393.

équilibre entre deux espaces pour s'assurer que l'individu ne tombe pas dans une situation viciée même s'ils ne caractérisent pas ces deux espaces de la même manière.

Pour éviter de tomber dans un trop plein d'individualisme ou de social, Habermas propose une solution tout autre que celle de la mentalité élargie repris à Kant par Arendt. Le consensus n'est jamais le fruit d'une production intérieure qui prend en compte mentalement l'existence d'autrui. Au contraire, il arrive qu'à certains moments de l'existence nous soyons en désaccord sur un sujet. Il faut alors trouver les normes du débat pour s'assurer un échange qui se fonde sur un usage communicationnel de la raison. Pour Habermas, il faut en revenir à une éthique de la discussion afin de répondre à ce besoin. Or, cette éthique prétend en recourir à une égale participation de tous et toutes à la discussion qui permet de trouver un consensus. Chacun arrive donc avec ses propres positions mais est nécessairement confronté aux positions d'autrui. En suivant la raison, on peut trouver un consensus en sélectionnant l'opinion qui est la plus rationnelle parmi toutes celles proposées et qui répond à une exigence de validité sur le plan éthique. On trouve ainsi un parfait équilibre entre expression du sujet qui peut librement parler et lien à la communauté où aucun individu ne prend plus de temps de parole qu'un autre.

Chez Habermas, le processus de confrontation des idées d'autrui n'a pas lieu au sein de la pensée mais dans l'existence sociale. On sort ainsi du paradigme du sujet pour entrer dans celui de l'intersubjectivité. Son usage et approche des sciences sociales l'amènent à sans cesse remettre l'individu dans son contexte social c'est-à-dire dans son lien permanent avec les autres. Il ne peut opérer de lui-même une discussion. Il lui faut la présence réelle d'autrui. Il rétablit ainsi toute la légitimité de la discussion qui pouvait paraître affaiblie chez Arendt. Alors qu'elle semblait défendre une liberté d'expression comme fondement de toute démocratie, le principe de mentalité élargie qu'elle propose questionne l'intérêt de la discussion. En effet, si tous les individus ont représenté en leur esprit l'ensemble des opinions d'autrui et trouvé le meilleur consensus, théoriquement, tous les individus ont la même pensée puisqu'ils ont suivi le même processus. Ils auront nécessairement les mêmes propositions et n'auront donc plus qu'à agir. On n'a plus besoin de débattre dans ce cas. Or, chez Habermas, en remettant au cœur de la relation réelle avec

autrui la confrontation des idées, il permet de redonner toute sa dimension à la discussion.

Même si Arendt et Habermas ne conçoivent pas le sujet de la même manière dans son lien avec autrui pour fabriquer et exprimer des opinions, il n'en demeure pas moins que tous deux sont conscients qu'il faut trouver un équilibre entre l'individu seul et l'individu au sein de la société. Il ne faut pas que l'individu soit écrasé par la société ni qu'il écrase la société. Cette situation peut mener soit aux pires horreurs du XXe siècle soit aux situations de solitude les plus douloureuses dans notre monde actuel. Pour autant, tous les deux ne s'accordent pas sur la définition de l'espace qui est propre aux deux aspects et ne sont pas d'accord sur la limite entre les deux. Cela renvoie bien entendu à la différence de définition de la sphère politique comme nous l'évoquions précédemment. Alors que l'individu porte en lui-même la lourde responsabilité de faire un consensus intérieur chez Arendt, la rencontre communicationnelle avec autrui est l'endroit idéal pour échanger des opinions divergentes qui vont trouver un consensus rationnel chez Habermas.

Les deux philosophes prétendent nous proposer la juste place de l'individu dans son lien avec la société, mais quel est l'outil conceptuel qu'ils vont utiliser pour assurer la connexion entre l'individu et le collectif ? En effet, ils n'ont pas tout dit quand ils ont dit où s'arrêtent les limites de l'individu et où commencent celles du collectif. Il faut voir comment se constitue le point de contact entre les deux.

B) Vers une universalisation des opinions individuelles

Quand la place de la subjectivité de chacun est assurée par rapport à la société, il faut trouver le moyen de coordonner les opinions particulières pour les transformer en un consensus librement choisi par les membres de la communauté afin d'agir en commun. Rien n'est plus complexe que de réussir à passer de l'un à l'universel de manière théorique et pratique.

1) Le sens commun : moyen de participation et principe d'universalisation arendtien

Quand on a assuré la permanence de l'individualité dans son rapport avec le monde, il faut ensuite s'assurer que la pluralité assumée par les différentes positions théoriques de chacun n'empêche pas une quelconque forme d'unité. La mentalité élargie est donc la première étape qui doit permettre par la suite d'unir les individus entre eux. On préconçoit un dialogue intérieur avec autrui avant de le réaliser concrètement. Cependant, alors qu'on peut facilement s'imaginer réaliser ce dialogue intérieur *quid* d'une recherche d'unité qui conserverait la pluralité dans les faits ? Pour cela, Arendt poursuit sa lecture kantienne pour résoudre cet ultime problème en reprenant l'idée de sens commun dans la *Critique de la Faculté de Juger*⁹⁰.

Néanmoins, ne nous y trompons pas, le sens commun de Kant ne colle pas exactement à la reprise arendtienne⁹¹. Comme elle transpose un outil conceptuel du domaine esthétique au domaine politique, il demeure des différences entre le concept kantien d'origine et la réutilisation arendtienne. Pour Kant, le sens commun permet aux individus de trouver un consensus sur ce qu'est le beau. Il s'agit d'universaliser une expérience esthétique individuelle. Pour Arendt, ce processus est transposable au monde politique. Selon elle, la discussion entretenue pour s'accorder sur l'art renvoie au *pettein* grec, à savoir le discours persuasif. Pour convaincre autrui qu'une œuvre est belle, on recourt à un discours qui est de même nature que celui qu'on utilise pour convaincre autrui qu'une loi est juste. La labilité entre les deux discours s'explique par sa référence aux Grecs sur cette question. On peut discuter ensemble de goût esthétique afin de trouver une dimension universelle du beau parce qu'on considère autrui comme son égal et que son avis vaut autant que le nôtre. On se retrouve alors dans un contexte isonomique tel que le défendait les Athéniens du Ve siècle. Il semble donc qu'il y ait une dimension politique dans la discussion esthétique.

⁹⁰ KANT E., *op. cit.*, p. 108-111.

⁹¹ TASSIN E., « Sens commun et communauté : la lecture arendtienne de Kant », *Les cahiers de philosophie*, n°4, 1987, p. 81-113.

Arendt fait cette lecture du sens commun de Kant sous l'influence de Vico, pour qui, il existe un *sensus communis* c'est-à-dire un sens de la communauté. Il souhaite dépasser la position surplombante d'un individu qui saurait et qui imposerait à la masse. L'art a souvent été pris sous cet étai. Un groupe d'individus décidaient de ce qui est beau ou non. Or, Vico prétend que l'érudit ne doit pas surplomber le groupe car ils ont en commun ce sens de la communauté. On évite ainsi que l'individualité de certains écrasent le groupe. On s'assure également que le groupe n'écrase pas la subjectivité de chacun puisque tous les individus participent à cette conversation qui nous met d'accord aussi bien sur l'art que sur la politique. On construit alors une « éthique communautaire »⁹². En effet, on définit ce qui est bien ou non et ce qui est beau ou non dans le monde commun par des normes choisies par la communauté constituée.

On peut considérer autrui comme un égal avec qui on peut discuter grâce au sens commun qui se caractérise par la publicité et la communicabilité. On fait une expérience singulière qu'il s'agit de partager. La pluralité s'exprime sur un fait unique et singulier que tout le monde a perçu. S'il n'est pas collectivement perçu, l'individu sombre alors dans la folie. Rappelons que dans *l'Anthropologie d'un point de vue pragmatique*, Kant pense que le fou vit une expérience du monde qu'il ne partage pas avec autrui et qu'il ne peut pas communiquer, il : « est hors du *sensorium commune* requis pour l'unité de la vie [...] comme il en va d'un paysage montagneux qui, dessiné à vol d'oiseau, suscite sur la région un tout autre jugement que lorsqu'elle est considérée à partir de la plaine ».⁹³ Il a perdu son sens commun et ne peut pas faire communauté avec autrui. Peut-être peut-on supposer que c'est pour cette raison que Kant défend l'enfermement des fous⁹⁴, ils ne peuvent plus partager l'espace public qui nécessite le recours à la communicabilité pour exister.

Pour Arendt, la plus grave conséquence de cette perte du sens commun n'est pas tant la folie que l'horreur totalitaire. Les partis totalitaires se fondent sur une idéologie qui s'impose au réel quitte à le nier : « la force de la propagande totalitaire

⁹² TASSIN E., *op. cit.*

⁹³ KANT E., *Anthropologie d'un point de vue pragmatique*, trad. A. Renaut, Paris, Flammarion, coll. GF, 1993, p. 169.

⁹⁴ *Ibid.*, p.151

[...] repose sur sa capacité à couper les masses du monde réel »⁹⁵. Qu'importe l'expérience concrète que l'on peut faire du monde, on la nie pour faire fonctionner à tout prix l'idéologie du parti. La perte du sens commun à cause de la folie ou du totalitarisme peuvent se recouper comme le montre Minkowski dans son article de 1938 : « À la recherche de la norme en psychopathologie »⁹⁶. Il y explique pourquoi certains individus qui semblent en bonne santé physique et morale ne le sont pas en réalité dans un régime totalitaire.

Il faut donc préserver un sens commun qui se caractérise par l'expression publique d'une expérience commune afin d'assurer un échange sain d'idées. Ce sens se constitue comme une sorte de sixième sens mais est pourtant le premier et le plus important de tous⁹⁷. Sans lui, il ne peut exister de communication et d'échanges entre les individus. La raison serait défaillante et les échanges se contenteraient soit de s'enfermer dans un individualisme qui tomberait dans la folie comme le décrit Kant soit dans la domination idéologique du groupe comme le montre Minkowski et Arendt.

Cependant, il ne faut pas croire que le sens commun s'apparente à une forme de régime libéral même s'il permet l'expression d'une opinion propre à chacun sur un fait commun. Arendt est plutôt républicaine dans ses conceptions politiques. Elle pense que le sens commun ne se constitue pas à partir d'un pluralisme mais d'une pluralité⁹⁸. Le pluralisme libéral se contente de juxtaposer les opinions divergentes qui saisissent les expériences communes sans réellement les confronter et permettre un consensus. On constate que c'est la situation actuelle de nombreuses démocraties surtout quand elles ne sont pas parlementaires. Arendt défend la pluralité. Chaque individu exprime un point de vue différent pour saisir le monde. Comme nous n'avons pas les mêmes points de vue, un conflit naît de la divergence d'interprétation des faits. Ce conflit permet de trouver un consensus pour construire le meilleur monde commun possible. Bien entendu, ce conflit n'est pas violent

⁹⁵ ARENDT H., *Le système totalitaire*, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, p. 110.

⁹⁶ MINKOWSKI E., « à la recherche de la norme en psychopathologie », *Evolution psychiatrique*, n°1, 1938, p. 67-95.

⁹⁷ TASSIN E., *op. cit.*

⁹⁸ TASSIN E., « De la pluralité » in *Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour*, Paris, Sens & Tonka, 2006, p. 499-517.

puisqu'il se fait par la discussion. Toujours est-il qu'il faut une guerre républicaine des idées pour avoir une paix démocratique par le consensus. La conception de la pluralité proposée par Arendt permet donc de s'assurer que le sens commun est un liant entre la communauté et l'individualité de chacun tout en empêchant qu'un des deux pôles n'écrasent l'autre.

2) Les principe (U) et (D) de l'éthique de la discussion

Chez Habermas, l'équilibre entre sujet et société est aussi à conserver mais il ne déploie pas de la même manière sa solution intersubjective. En effet, dans le cadre intersubjectif qu'il propose, l'individualité de chacun est respectée au sein du collectif. Pour s'assurer que la singularité soit conservée tout en trouvant une unité entre les différentes opinions, il faut définir un cadre à la discussion. La discussion est la forme rationnelle de la communication entre les individus quand il s'agit de trouver un consensus entre eux sur une norme où les parties prenantes sont divisés. Ce cadre normatif qui permet la discussion est appelé éthique de la discussion chez Habermas et s'articule autour des deux grands principes (U) et (D). Ils permettent à la discussion de proposer une universalisation et donc un consensus des opinions que chacun a pu exprimer librement et de manière égale sur un sujet.

Le principe (D) définit la condition de validité d'une proposition qui vise un consensus. Après que chacun a exprimé de manière libre et égale aux autres son point de vue, le consensus se trouve et est confirmé par la collectivité. Elle adhère à la meilleure proposition d'un point de vue rationnel. Habermas définit donc en ces termes ce premier principe : « seules peuvent prétendre à la validité les normes qui pourraient trouver l'accord de tous les concernés en tant qu'ils participent à une discussion pratique.»⁹⁹ L'universalisations des différentes opinions par un consensus ne peut exister que si tout le monde participe à la discussion et s'il est validé par tous et toutes. On se doute bien que si certains sont écartés au moment d'exprimer son point de vue ou au moment de la validation du consensus, on a une

⁹⁹ HABERMAS J., *De l'éthique de la discussion*, trad. M. Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, p.17.

communication brisée qui est plus de l'ordre de l'agir stratégique que communicationnel.

Notons au passage que le philosophe allemand propose ici une nouvelle conception du parlementarisme des démocraties occidentales. La continuité de son œuvre viendra institutionnaliser ces normes, fruits d'une discussion, à travers le droit et les institutions politiques¹⁰⁰. Comme Arendt, il refuse donc un pluralisme libéral qui juxtaposerait les opinions sans les croiser puisque chacun s'exprime et tous de manière universelle adhèrent ou non à cette proposition.

Cependant, Habermas comprend bien que cette universalisation est pleinement réalisée si tous les individus acceptent librement et de manière égale un consensus. Le principe (D) constitue « la procédure de l'argumentation » d'une discussion qui cherche un consensus. Il faut donc suivre ce chemin afin d'arriver à un consensus qui remplisse les critères démocratiques et pacifiques du débat. Mais, pour s'assurer que cette voie est empruntée, il faut respecter « une règle de l'argumentation », à savoir le principe (U). Habermas le formule ainsi : « les conséquences et les effets secondaires qui d'une manière prévisible découlent d'une observation universelle de la norme dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun doivent pouvoir être acceptées sans contrainte par tous. »¹⁰¹ Il ne suffit pas que tous les participants expriment librement leur accord comme l'exige le principe (D). Il faut également s'assurer que le consensus ne crée pas de conséquences négatives pour une ou plusieurs parties du groupe. Habermas refuse ainsi la voie du moindre mal comme on pourrait la trouver dans la pensée utilitariste. Il évite également la voie du sacrifice comme l'exigerait une vie morale et politique plutôt chrétienne.

On constate donc que les principes (U) et (D) visent une formulation universelle des propositions individuelles des sujets. Dans le même temps, cette universalisation prétend également respecter les individus et ne rien imposer de force. Vu sous cet angle, les deux principes de l'éthique de la discussion permettent de sortir de l'impasse kantienne de l'impératif catégorique que nous évoquions plus haut¹⁰². En effet, Habermas souligne que ces deux principes « pren[nent] la place

¹⁰⁰ HABERMAS J., *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, trad. R. Rochlitz et C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, 551 p.

¹⁰¹ HABERMAS J., *De l'éthique de la discussion*, trad. M. Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, p.17.

¹⁰² CUSSET, *op. cit.*, p. 64.

de l'impératif catégorique »¹⁰³. Les individus produisent leurs normes sans être prisonnier de leur propre subjectivité et ont la possibilité de les faire évoluer pour les adapter au contexte particulier. Habermas rend ainsi immanente la morale qui va guider l'action. Il la sort du transcendantalisme dont elle était prisonnière à l'aide d'un consensus qui prend une dimension politique et pas seulement morale puisqu'il s'agit de définir des règles qui organisent au mieux notre vie en communauté. En coconstruisant avec autrui les normes éthiques, on extériorise la morale qu'on formait dans sa vie intérieure à partir des maximes de la *Critique de la raison pratique*¹⁰⁴ chez Kant.

On sort ainsi de deux critiques attribuées à Kant. Dans un premier temps, on évite de penser une morale déontologique et généraliste qui s'appliquerait à n'importe quel cas particulier sans prendre en compte les circonstances singulières. En effet, chez Habermas, les individus peuvent ne pas être d'accord sur un sujet et en discuter pour faire évoluer les conditions normatives. On résout ainsi le dilemme proposé par Jankélévitch pour critiquer les limites de la morale kantienne. Comme Arendt et Habermas, la pensée philosophique de Jankélévitch est marquée par la guerre. Il révisé donc la morale kantienne à l'aune de l'exemple suivant.¹⁰⁵ Supposons qu'on cache un résistant chez soi et que la gestapo nous demande s'il est chez nous. Si on suit l'impératif kantien de ne pas mentir, on doit le dénoncer. Mais, on livre alors un individu à la torture et à la mort. En quoi la vérité est-elle morale dans ce cas ? La proposition habermassienne permet donc d'insérer plus de souplesse à la morale kantienne et de résoudre des dilemmes de ce type. Dans un deuxième temps, on s'assure que la morale suit une volonté pure telle que le préconisait Kant. En effet, chez Kant, comme la morale se compose à partir du sujet, rien ne l'empêche de suivre son intérêt propre sous couvert de respecter un impératif catégorique. Or, si les principes (U) et (D) remplacent cet impératif, autrui et ses intérêts sont réellement présents et prises en considération. On ne peut pas se leurrer

¹⁰³ HABERMAS J., *op. cit.*, p. 17.

¹⁰⁴ KANT E., *Critique de la raison pratique*, trad. J.-P. Fessler, Paris, Flammarion, coll. GF, 2003, p. 126.

¹⁰⁵ JANKELEVITCH V., *Traité des vertus*, t. 2, vol. 2, Paris, Flammarion, coll. Champs Flammarion, 1986, p. 283.

en suivant des fins qui sont pures alors qu'elles sont intéressées. On trouve ce qui convient aussi bien à autrui qu'à nous.

A partir de Kant, Habermas propose deux principes qui permettent de dépasser le philosophe de Königsbourg et de fonder un consensus qui universalise les opinions propres aux individus tout en n'écrasant pas les individualités. Comme pour Kant dans la *Critique de la raison pratique*, la validation de l'universalisation d'une proposition découle d'une juste utilisation de la raison. En effet, les deux principes visent avant tout à valider une norme. Cela sous-entend que les autres propositions sont invalides donc fausses. On peut opérer cette discrimination grâce à la raison. Ainsi, le consensus qui forme la norme est considéré comme valide c'est-à-dire vrai par le recours à la raison. Nonobstant, tel n'est pas le cas pour Arendt. Un consensus n'est pas vrai grâce à la raison mais parce que les individus ont décidé ensemble qu'il était vrai. Cela n'implique pas chez elle que tout énoncé puisse être vrai parce qu'il a été universellement validé. Les conditions de validité d'une proposition ne sont donc pas les mêmes chez les deux philosophes. Peut-être est-ce leur référence à deux pans différents de l'œuvre critique de Kant qui explique cela ? D'une part, Arendt reprend la *Critique de la Faculté de Juger* où on part d'un universel sans concept pour trouver un consensus. D'autre part, nous avons une reprise de la *Critique de la raison pratique* par Habermas où le chemin est tout inverse. La raison peut distinguer ce qui est juste ou non pour trouver la meilleure opinion parmi toutes celles proposées afin de constituer ensemble le meilleur monde possible.

III) Dire ou ne pas dire ? Les limites morales et épistémologiques du discours

Il ne suffit pas de définir la place que doivent occuper les individus au sein d'une communauté pour tracer définitivement les frontières d'un débat non-violent et démocratique. En effet, on peut très bien imaginer des sociétés qui suivraient les concepts proposés par Habermas et Arendt et qui, pour autant, ne permettraient pas de trouver un consensus à partir d'un débat démocratique et non-violent. On peut très bien respecter la place de l'individu et de la société tout en faussant les opinions

qui alimentent le débat nécessaire à toute vie politique. De nos jours, on trouve pléthore d'exemples de régimes qui se disent démocratiques et qui conservent des institutions qui assurent un juste équilibre entre individualité et collectivité. Pourtant, certains de ces régimes empêchent l'effet vertueux de la discussion en communiquant de manière biaisée. Il ne faut donc pas seulement définir un cadre formel à la conversation politique mais on doit aussi délimiter le contenu des propos que peuvent tenir des individus. Tout ne peut pas être dit et certaines positions sont à exclure du débat public.

Pour s'assurer que les opinions nourrissent le débat de manière vertueuse, il est nécessaire de répondre à deux exigences. Tout d'abord, toutes les opinions proposées doivent être vraies. On ne peut pas construire ensemble un monde commun si on le fonde sur des opinions fausses. En effet, on renverrait à un autre monde que celui-ci. Par exemple, si on croyait tous que la terre était plate, nous construirions des infrastructures pour une planète plate. Or, comme elle est ronde, les infrastructures que nous déciderions collectivement de créer ne pourraient pas fonctionner. Dans l'exemple que nous proposons, les conséquences de la fausseté d'une opinion ne semblent pas avoir de si graves conséquences. Tel n'est pas toujours le cas. Les régimes totalitaires n'ont pas hésité à user du mensonge et à changer des faits historiques pour arriver à leurs fins. Staline fit supprimer des livres d'histoire la contribution de Trotski à la révolution d'Octobre 1917. On impose alors l'idée aux gens que Staline est le successeur naturel de Lénine¹⁰⁶ et qu'aucune autre alternative idéologique n'est possible. Si on ment sur les faits, on limite donc la possibilité des individus à penser le réel et à l'améliorer ensemble. Habermas et Arendt sont conscients de l'importance de la question de la vérité dans le domaine politique et ont tous deux réfléchi à ce problème.

On voit ainsi que les conséquences d'une opinion fausse nous amène ensuite à la deuxième exigence de contenu des opinions, à savoir l'aspect moral et/ou éthique d'une opinion. Il n'est pas difficile de mentir sur un événement qui a eu lieu ou non. Il est encore plus facile de contredire la moralité d'une opinion. En effet, si un individu propose une opinion raciste, nous pourrions très bien dire pourquoi elle est raciste. Mais, depuis que le relativisme hante les sociétés européennes avec la

¹⁰⁶ Les historiens ont montré à quel point ce n'était absolument pas le cas.

déclaration de la mort de Dieu par Nietzsche, nous serions bien en peine de lui expliquer pourquoi être raciste, c'est mal car cette notion est devenue relative. Même si Arendt traite la question du mal à travers les notions de « mal radical » et « banalité du mal », elle ne propose pas une forme de vérité dans le domaine morale. En revanche, Habermas se saisit de la question à bras-le-corps en proposant des « exigences de validité » propre à chaque domaine de pensée et de discours. Une vérité scientifique n'est pas une vérité éthique. Ces deux vérités sont de nature différente. Quand on affirme qu'une table est marron ou qu'il ne faut pas être raciste, on ne requiert pas des justifications de même nature.

1) Une « vérité de fait » et une « vérité de raison » : articulation de la vérité chez Arendt

Comme de nombreux penseurs du XXe siècle, Arendt ne considère pas la vérité de manière monolithique. On est sorti de l'ère chrétienne qui pense qu'il n'y a qu'une vérité qui s'incarnerait en Dieu. Arendt est également très méfiante de la conception platonicienne de cette notion. Pour elle, il n'existe pas de monde des idées dont les individus se détourneraient en refusant la pensée. Selon elle, cette conception platonicienne est à l'origine de la séparation entre philosophie et politique. C'est pour cela qu'elle est très critique vis-à-vis de la tradition philosophique. Il faut cesser de se tourner vers un monde autre pour en revenir à ce monde¹⁰⁷.

Cette scission entre philosophie et politique explique la compréhension double qu'elle a de la vérité. Dans un autre monde, il peut bien exister une vérité que les philosophes tentent d'atteindre. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité dans notre monde. De manière moderne, elle reprend l'antique séparation entre monde supralunaire et monde sublunaire d'Aristote. D'un côté, on trouve une « vérité de raison » que cherche la philosophie à travers la vie contemplative.

¹⁰⁷ BOUDOU B., « la crise de la vérité comme condition démocratique » in *Démocratie et modernité. La politique française contemporaine*, M. Chevrier (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 17-31.

De l'autre, il existe une « vérité de fait » qui rend compte des événements qui ont bien eu lieu dans notre monde et sur lesquels on peut agir¹⁰⁸.

La vérité de raison est décrite comme tyrannique par Arendt. Elle s'impose aux individus qui ne peuvent pas ni la changer ni l'influencer. On peut y ranger la réflexion philosophique mais aussi les vérités scientifiques comme deux et deux égalent quatre. Elle la définit comme tyrannique car elle ne rend pas possible la discussion. Elle possède donc la violence propre au « pré-politique ». En voulant faire rentrer cette vérité dans notre monde, le philosophe commet une immense erreur. Socrate est le premier à l'avoir commise, d'après la lecture qu'elle en fait. L'échec de cette tentative est incarné par la mort de Socrate. Elle s'explique par deux raisons. Tout d'abord, si on tente d'imposer une vérité de raison dans la sphère des vérités de fait, la vérité du philosophe devient automatiquement une opinion comme une autre, en effet : « la thèse socratique [...] se trouvait facilement réfutée sur la place du marché où l'opinion se dressait contre l'opinion »¹⁰⁹. Ensuite, l'autre raison souligne le danger de cette manœuvre. Si on impose une vérité dans le monde politique, on empêche la discussion qui est au fondement même de l'existence politique. On glisse alors vers des formes dictatoriales voire totalitaires : « toute prétention dans le domaine des affaires humaines à une vérité absolue, dont la validité ne nécessite aucun appui du côté de l'opinion, ébranle les fondements de toute politique »¹¹⁰. S'il n'y avait que des vérités impossibles à remettre en cause, il n'y aurait pas de débat et de monde politique.

Pour autant, Arendt sait qu'il ne faut pas exclure toutes les formes possibles de vérité de notre monde. Il est important que certains éléments ne soient pas remis en question pour s'assurer que l'échange d'opinions soit possible entre les individus. La vérité de fait appartient donc au monde politique. Elle est le fondement des opinions. D'ailleurs, alors que la vérité de raison ne pouvait pas s'imposer au monde des opinions sans se détruire, à l'inverse le monde politique qui contient la vérité de fait ne peut pas s'élever au niveau de la vérité de raison. On a pu forcer les individus à ne pas croire certaines choses. L'Eglise a imposé la négation de

¹⁰⁸ Cette distinction est reprise à Leibniz comme le rappelle RATEAU P., « la vérité, le mensonge et la loi », *Les Temps modernes*, n° 645, 2007, p. 26-58.

¹⁰⁹ ARENDT Hannah, *La crise de la culture*, trad. P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, p. 331.

¹¹⁰ *Ibid.*, p. 296-297.

l'héliocentrisme aux individus. Mais ces assertions ont leur limite. La raison finit toujours par l'emporter de manière quasi intuitive : « l'esprit sera toujours à même de reproduire des énoncés aussi évidents que 'les trois angles d'un triangle doivent être égaux à deux angles d'un carré' »¹¹¹.

Néanmoins, la vérité de fait est fragile contrairement à la vérité de raison. Elle se lie au monde politique qui est fragile lui aussi puisqu'il peut être détruit à tout moment par un acte de violence. D'ailleurs, le tyran détruit le monde politique en même temps qu'il détruit les vérités de faits surtout si elles ne sont pas à son avantage. Ainsi, dans un film de propagande, Staline a mis en scène sa visite de Berlin après la chute du régime nazi alors qu'il n'y a pas été¹¹². Il a modifié la vérité de fait afin qu'elle lui soit plus avantageuse. Contrairement à la vérité de raison qui dépend de la nécessité, les tyrans peuvent aisément modifier la vérité de fait car elle se lie à la potentialité infinie des événements. Tel fait s'est produit plutôt qu'un autre mais cela ne signifie pas pour autant qu'il était nécessaire qu'il ait lieu. Un autre fait aurait pu le remplacer : « les faits n'ont aucune raison décisive d'être ce qu'ils sont ; ils auraient toujours pu être autres, et cette fâcheuse contingence est littéralement illimitée »¹¹³. Cette potentialité est exploitée aussi bien artistiquement par les uchronies comme *Le maître du Haut-château*¹¹⁴ de Philip K. Dick que politiquement par les pires despotes pour servir leur intérêt.

Mais ne nous y trompons pas, il ne faut pas croire que la frontière entre le respect des vérités de fait dans les démocraties est étanche avec le mensonge des régimes tyranniques, despotiques ou totalitaires. Arendt souligne que : « des vérités de fait malvenues sont tolérées dans les pays libres, elles sont souvent consciemment ou inconsciemment transformées en opinion. »¹¹⁵ La transition hors du champ démocratique peut se faire progressivement. On ne nie pas la vérité de fait mais on affirme qu'elle n'est pas certaine. On accepte que des individus proposent une vérité alternative des faits alors qu'elle n'a jamais eu lieu. On accepte que tout le monde ait son opinion même si certaines se fondent sur des faits faux. La question de la censure des thèses négationnistes illustre parfaitement ce

¹¹¹ *Ibid.*, p. 293.

¹¹² TCHIAOURELI M., *La Chute de Berlin*, Mosfilm, 1950, 96 min.

¹¹³ ARENDT H., *op. cit.*, p. 309.

¹¹⁴ DICK P. K., *Le maître du Haut-Château*, trad. M. Charrier, Paris, J'ai lu, 2012, 352p.

¹¹⁵ ARENDT H., *op. cit.*, p. 301.

problème. Les démocraties doivent donc avant tout écarter ce problème¹¹⁶ si elles veulent continuer à l'être et ne pas glisser vers des régimes plus autoritaires. Ce problème est d'actualité notamment avec la question des réseaux sociaux. On dit qu'on est entré dans l'ère de la post-vérité et Arendt semble à même de nous aider face aux problématiques actuelles¹¹⁷.

Elle est une des mieux disposées pour cela car sa proposition semble équilibrée. D'un côté, elle évite de tomber dans une « tyrannie de la vérité » qui empêcherait la discussion à l'origine de tout débat et donc de toute vie politique. De l'autre, elle ne permet pas de tomber dans le danger d'opinions fausses qui orienteraient mal le débat. Pour cela, elle conserve un substrat minimum de vérité dans le monde des affaires humaines comme un garde-fou aux déviances non-démocratiques. Ainsi, de nouveau, elle contrecarre les déboires du libéralisme qui voudrait que les individus puissent exprimer n'importe quelle opinion. Or, toutes les opinions ne se valent pas et ne peuvent s'exprimer. Il y a des conditions minimales de contenu des opinions. Il ne faut ni plus ni moins que le respect des vérités de fait dans l'échange d'idées pour s'assurer que nous parlons bien du même monde et que nous visons à améliorer ensemble ce monde commun. Si nous ne respectons pas cela, nous pouvons dire tout et n'importe quoi. Nous risquons alors les pires horreurs comme les multitudes de mensonges totalitaires le montrent : « dans l'Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne, il était plus dangereux de parler des camps de concentrations et d'extermination, dont l'existence n'était pas un secret, que d'avoir et d'exprimer des vues 'hérétiques' sur l'antisémitisme, le racisme et le communisme »¹¹⁸. On constate ainsi que la vérité est un pilier central de l'édifice démocratique.

Nonobstant, même si Arendt arrive à trouver une juste place à la question de la vérité pour limiter ce qu'il est possible de dire ou non dans un débat politique d'idée, il n'en demeure pas moins qu'elle passe à côté de l'aspect éthique des opinions. En effet, il est contrefactuel et donc faux d'affirmer que les juifs contrôlent le monde en secret. Mais qu'est-ce qui empêche fondamentalement quelqu'un de dire qu'il déteste les juifs et qu'il souhaite les tuer ? Il n'exprime ici

¹¹⁶ Mais doivent-elles le faire juridiquement ? C'est la question que pose RATEAU P., *op. cit.*

¹¹⁷ MONOD J.-C., « vérité de fait et opinion politique », *Esprit*, n°10, 2017, p.143-153.

¹¹⁸ ARENDT H., *op. cit.*, p. 301.

aucune contre-vérité mais juste un souhait personnel qui peut devenir une opinion. En allant plus loin, il respecte même la vérité de fait en affirmant ce qu'il ressent. Si son opinion allait contre son sentiment, il mentirait. Il faut donc creuser l'articulation de la vérité en politique proposée par Arendt pour voir comment on peut s'assurer que les opinions proposées dans le débat ne le défausse pas. Il nous semble alors intéressant de voir la proposition des « exigences de validité » d'Habermas pour résoudre ce problème.

2) Penser des « exigences de validité » : trouver la vérité et la moralité des opinions

Comme Arendt, Habermas ne pense pas la vérité comme une notion unitaire. Elle se diffracte en plusieurs aspects. En effet, il soutient qu'il y a des « exigences de validité » propres à chaque type de discours. Chaque domaine de discussion dépend d'une vérité qui lui ait propre. Ainsi, si on discute d'une question éthique, on trouvera une vérité qui sera d'une nature tout autre que celle qu'on peut atteindre quand on discute d'une question scientifique par exemple. Cependant, même si les vérités sont de nature différente selon le discours auquel elles se rattachent, elles possèdent un dénominateur commun, à savoir la raison.

Quand il affirme que les vérités sont propres à chaque domaine, il n'en conclut pas pour autant une quelconque forme de relativité. Il demeure une dimension transcendante à la vérité puisqu'elle dépend de la raison. Pour autant, à la dimension transcendante, Habermas ajoute une dimension pragmatique car on peut atteindre une vérité à travers une discussion rationnelle qu'il appelle raison communicationnelle. Comme les individus sont pris dans un rapport intersubjectif comme nous l'avons vu précédemment, ils discutent ensemble pour établir une vérité qui leur apparaîtra grâce à un discriminant qui est la raison. Habermas propose donc dans ses premiers écrits une théorie consensuelle de la vérité¹¹⁹. On pourrait presque dire qu'il dote la recherche de la vérité d'une dimension politique.

¹¹⁹ LANGLOIS L., « Habermas et la question de la vérité », *Archives de Philosophie*, Vol. 66, n° 4, 2003, p. 563-583.

Il utilise son modèle communicationnel qui permet de trouver les normes éthiques et puis politique d'une société pour le transposer à la question de la vérité qui est plutôt métaphysique par certains de ses aspects.

En pensant ainsi des « exigences de validité », Habermas vient nuancer la proposition trop tranchée d'Arendt sur la question. Il rétablit la raison dans le domaine politique là où Arendt s'en méfiait tout comme les penseurs de la première génération de l'Ecole de Francfort¹²⁰. Ces derniers pensaient que la raison avait un aspect totalitaire ou fasciste dans le débat politique. Il fallait donc l'évacuer des échanges d'idées pour réintroduire de nouveau la liberté et l'émancipation dans le champ politique. Chez Arendt, il y avait bien une exigence minimale de vérité où les faits devaient être respectés. Mais cela ne suffit pas. Il faut rendre la complexité de la raison et ses différents aspects pour la réintroduire dans le débat afin d'éviter des opinions contrefactuelles qui pourraient mettre en péril l'intégrité du cadre qui permet un débat pacifique et apaisé. Il y a bien une vérité de fait qu'il faut respecter mais il y a aussi une vérité morale donnée par la raison au cours d'une discussion intersubjective. Il faut suivre la raison pour pouvoir construire ensemble un monde commun. En proposant cette conception, Habermas réduit encore plus les possibilités d'opinions qu'à Arendt qui en proposait déjà une première limite. Il assure ainsi une continuité du débat démocratique.

Néanmoins, Habermas et Arendt s'accordent sur un point en ce qui concerne les différents régimes de vérité. Il est toujours dangereux et infructueux de vouloir les mélanger. *Supra*, nous avons pu constater que Arendt montrait l'échec de l'entrée de la vérité de raison dans le monde des opinions et la tentative avortée de faire d'une vérité de fait une idée fixe et universelle. De même, chez Habermas, une proposition qui sera vérité dans le domaine éthique ne pourra pas l'être dans le domaine scientifique par exemple. Pour illustrer cela, il prend l'exemple suivant : « l'expression-prédicat 'est juste' ou 'est bien' a un autre rôle logique que l'expression 'est jaune' dans une phrase telle que : b) 'cette table est jaune' »¹²¹. Même si on utilise le même verbe être pour un énoncé descriptif et un énoncé

¹²⁰ Contrairement à Hegel, Adorno et Horkheimer pensent que l'incarnation de la raison dans le monde n'est pas un fait positif. Elle mène à un usage instrumental de la raison qui conduit nécessairement à des formes de vie fasciste.

¹²¹ HABERMAS J., *Morale et communication*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, p. 74

normatif, les vérités portées par les deux énoncés ne sont pas de même nature. Cela se comprend aisément puisqu'on ne va pas justifier de la même manière la vérité qu'on attribue à chacun de ces énoncés. Par exemple, on va justifier par nos sens qu'une table est jaune alors qu'il faudra une argumentation rationnelle pour prouver que tuer n'est pas bien. C'est cela qui fait dire à Habermas un peu plus loin : « les propositions normatives n'étant pas vérifiables (ni falsifiables) au moyen des règles qui permettent de tester les propositions descriptives, la tentative intuitionniste pour fixer les vérités morales était donc dès le départ voué à l'échec »¹²². On affirme facilement qu'une démocratie repose sur la division des pouvoirs mais il semble qu'elle repose aussi sur la division des vérités. Il faut que chaque type de vérité soit respecté e soit à sa place pour que les opinions proposées dans un débat permettent de construire vertueusement un monde commun.

Cependant, il nous faut nuancer la proposition d'Habermas en ce qui concerne la vérité. Les ouvrages qui composent son tournant linguistique semblent plutôt sous l'influence de *Connaissance et intérêt*¹²³. Mais, ils composent les étapes conceptuelles qui le mènent vers *Vérité et justification*¹²⁴ où l'on trouve une correction de sa première thèse sur la vérité. Trente ans de réflexion et un tournant linguistique ont poussé Habermas à revenir sur sa conception consensuelle de la vérité. La discussion rationnelle qui permettait un consensus pour trouver la vérité menait à donner une dimension anhistorique des différents types de vérités. Or, cela déconnecte toute réflexion de l'expérience quotidienne qu'on fait du monde vécu. Sous l'influence de Rorty notamment, Habermas propose une approche plus pragmatique de la vérité. Même si *De l'éthique de la discussion et Morale et communication* sont encore empreints d'une approche consensuelle, on constate que le contexte social en particulier joue un rôle important dans l'appréhension des « exigences de validité ». Il évite ainsi qu'on puisse lui retourner la critique qu'il adressait à Arendt. Selon lui, elle ne peut pas rendre compte du réel dans son approche car il y a « dans les temps modernes, quelque chose de typiquement

¹²² *Idem*. L'approche intuitionniste prétend trouver une vérité morale comme on trouve une vérité factuelle.

¹²³ HABERMAS J., *Connaissance et intérêt*, trad. G. Cléménçon, Paris, Gallimard, 1976, 386p.

¹²⁴ HABERMAS J., *Vérité et justification*, trad. C. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2001, 352p.

nouveau, une relation complémentaire entre l'Etat et l'économie »¹²⁵. En oubliant cela, elle se prive de tout approche pragmatique. Or, depuis ses débuts, l'Ecole de Francfort prétend ancrer ses réflexions dans la réalité de la société notamment à travers ses approches pluridisciplinaires comme nous l'étudions d'un point de vue méthodologique dans la première partie. Habermas prolonge cette approche en réintroduisant un aspect pragmatique à la vérité.

Dans tous les cas, son approche conceptuelle permet de dépasser et combler les lacunes de la distinction déjà fort complète entre vérité de fait et vérité de raison. Pour Habermas, il s'agit surtout d'aller plus loin encore en proposant une possibilité de vérité morale pour s'assurer que le débat n'est pas pollué par des idées qui pourraient mettre en péril une partie voire l'entièreté de la communauté politique. Le croisement de leur deux positions permet de définir un cadre aux opinions afin qu'elles soient rationnelles, éthiques et vraies. Toutes les opinions ne se valent pas toutes et elles ne peuvent être toutes exprimées. Cela n'empêche pas qu'on puisse avoir des positions contradictoires sur une question et qu'on les confronte afin d'en tirer le meilleur consensus possible pour la communauté politique.

Pour lutter contre toute forme non-démocratique de pouvoir politique, Arendt et Habermas mettent le consensus démocratique et non-violent au cœur de leur pensée politique. Il faut que les individus puissent librement exprimer leur opinion et leur position afin qu'on puisse en faire la meilleure synthèse possible. Ce débat est possible si on lui respecte un cadre qui repose sur trois points essentiels : le champ recouvert par le domaine politique (la notion grecque de politique chez Arendt et l'ensemble du champ social chez Habermas), l'équilibre entre la vie individuelle et la vie collective (la relecture arendtienne de la mentalité élargie et du sens commun de Kant et le paradigme intersubjectif avec les principes d'universalisation chez Habermas) et le contenu possible des opinions proposées (le respect de la vérité de fait pour Arendt et les exigences de validité pour

¹²⁵ « In modern times something characteristically new, a complementary relationship between state and economy », HABERMAS J., « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24. Nous traduisons.

Habermas). Pour les deux philosophes, les propositions qu'ils avancent pour ces trois points centraux répondent aux exigences démocratiques et pacifiques du débat même si certains de leurs détracteurs affirment que tel n'est pas le cas.

Partie 3 : Un cadre au débat pour éviter la violence et l'exclusion ? Vers une fondation légitime du pouvoir par le consensus démocratique

I) Atteindre le consensus : la réussite d'un modèle communicationnel ?

Comme nous l'avons vu dans la deuxième partie, le cadre du débat proposé par Habermas et Arendt permet de trouver un consensus parmi la multitude des opinions afin d'orienter au mieux l'action d'une communauté politique. Cependant, ils prétendent que leur proposition conceptuelle exclut toute dimension violente et dominatrice des échanges entre les individus quand ils cherchent une entente. Il n'y a pas d'individus qui en dominent un autre ou qui s'imposent par la force dans les modèles qu'ils défendent. On trouverait alors des conditions au débat politique qu'on pourrait qualifier de démocratique au sens étymologique du terme. En effet, il existe un pouvoir du peuple car chaque membre d'une communauté politique peut proposer une idée et choisir un consensus parmi l'ensemble des propositions présentées puisque rien n'est imposé par la violence.

Chez Arendt, cette exclusion de la violence du champ politique est essentielle pour éviter l'avènement des pires régimes notamment ceux totalitaires. Elle exclut donc du champ politique la notion de force et de violence pour y intégrer seulement le pouvoir ou la puissance. Pour autant, comme nous l'avons déjà vu, par ce geste, Habermas considère qu'Arendt néglige les réalités stratégiques du discours politique. Il faut donc prendre en compte l'agir stratégique pour le dépasser grâce à un contexte idéal de parole qui répond à deux critères : l'inclusivité et la conviction des participants à une discussion.

1) Passer de la force à la puissance pour lutte contre le totalitarisme chez Arendt

Le modèle communicationnel que propose Arendt au niveau politique exclut toute forme de violence du champ politique. Les individus discutent entre eux de manière apaisée et pacifique de leurs différents points de vue afin de trouver la meilleure solution face à un problème. Elle rend compte de cette exclusion en

séparant deux pôles. D'un côté, la politique se caractérise par la notion de *power* que les traducteurs choisissent de traduire soit par pouvoir soit par puissance¹²⁶. D'un autre côté, la force et/ou la violence viennent mettre en péril la puissance qui est la condition de possibilité de la vie politique.

Arendt définit le pouvoir comme la capacité des individus à s'assembler autour d'un projet commun car il « commence à exister dès que des hommes s'assemblent dans le mode de la parole et de l'action »¹²⁷. Pour que le pouvoir existe, il faut que les conditions vues en seconde partie soit remplies. La puissance se caractérise alors par trois aspects : la potentialité, la pluralité et la prééminence¹²⁸.

Le pouvoir est potentialité comme son nom l'indique : « le mot lui-même, son équivalent grec *dynamis*, comme le latin *potentia*, ou l'allemand *Macht* (qui vient de *mögen*, *möglich* et non de *machen*), en indiquent le caractère 'potentiel' »¹²⁹. Il est toujours présent même en puissance pour reprendre la distinction aristotélicienne. Il suffit que des individus s'assemblent pour discuter et ne recourent pas à la force ou à la violence pour s'accorder. Comme le souligne Arendt : « partout où les hommes se rassemblent, il est là en puissance »¹³⁰. C'est l'aspect le plus important de la puissance car cela signifie que même sous les régimes les plus terribles, si les individus peuvent se rassembler, alors il reste de l'espoir pour changer les choses.

Cet espoir demeure parce que la puissance est prééminente. En effet, sans la puissance, on ne peut avoir de vie politique où on échange des idées pour trouver un consensus qui dirige l'action puisque : « c'est la puissance qui assure l'existence du domaine public »¹³¹. Or, rappelons que pour Arendt, il faut un espace public ou espace d'apparence dans lequel les individus se rencontrent, échangent et agissent pour qu'une vie politique puisse exister dans une communauté humaine. La puissance semble donc une condition *sine qua non* de toute vie politique.

¹²⁶ SINTOMER Y., « pouvoir et autorité chez Hannah Arendt », *L'homme et la société*, n°113, 1994, p. 117-131.

¹²⁷ ARENDT H., *La condition de l'Homme moderne*, trad. G. Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, p. 259.

¹²⁸ MARTIN L. G., « le conflit entre le pouvoir, le nombre et les armes. Prééminence et potentialité du pouvoir chez Arendt », *Variations*, 2007, p. 134-148.

¹²⁹ ARENDT H., *op. cit.*, p. 260.

¹³⁰ *Ibid.*, p. 259.

¹³¹ *Ibid.*, p.260.

La puissance fonde la possibilité d'un monde politique car elle dépend de la pluralité. Pour exister, la puissance doit réunir plusieurs individus. Cependant, il ne s'agit pas de tomber dans un problème méréologique qui chercherait à savoir à partir de combien d'individus on a puissance ou non. La puissance ne se définit pas par un nombre quantitatif mais qualitatif¹³². Arendt insiste sur ce point en affirmant : « sa seule limitation est l'existence d'autrui mais cette limitation n'est pas accidentelle puisque le pouvoir humain correspond pour commencer à la condition de la pluralité »¹³³.

Ces caractéristiques l'opposent totalement à la force et à la violence qui font sortir du champ de la politique. La force ne permet pas de dépasser l'individualité du sujet pour faire corps avec les autres. En effet, la reprise des analyses de Montesquieu permet à Arendt d'affirmer que : « la grande caractéristique de la tyrannie est de dépendre de l'isolement – le tyran est isolé de ses sujets, les sujets sont isolés les uns des autres »¹³⁴. La force reste donc un bien individuel qui ne répond pas au besoin de pluralité qui fonde la vie politique.

A cela, il faut ajouter que la force est plus quantitative que qualitative. On peut accumuler de la force « mais si la violence peut détruire la puissance, elle ne saurait la remplacer »¹³⁵. On peut réduire voire supprimer la possibilité qu'ont les individus de se réunir pour s'entendre et agir en commun. On ne peut pas pour autant remplacer cette capacité par la force ou la violence. Cela se comprend aisément puisque la force est individuelle. Elle est l'imposition de l'opinion d'un individu sur une multitude alors que les autres ne partagent pas forcément cette opinion. Ce n'est pas parce qu'on impose à autrui d'adhérer à une position qu'il y adhère dans son for intérieur. Arendt ne dit rien de très différent de Rousseau avant elle sur la question de la violence. En effet, au chapitre III du premier livre *Du contrat social*, il écrit que « céder à la force est un acte de nécessité et non de volonté »¹³⁶. On se soumet à la force seulement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il illustre son propos par l'exemple du brigand auquel on cède pour sauver sa vie. Mais à partir

¹³² MARTIN L. G., *op. cit.*

¹³³ ARENDT H., *op. cit.*, p.261.

¹³⁴ *Ibid.*, p. 263.

¹³⁵ *Ibid.*, p. 262.

¹³⁶ ROUSSEAU J.-J., *op. cit.*, p.45

du moment où on peut dépasser la force et ne plus s'y soumettre, on peut le faire légitimement. On comprend ainsi sa conclusion : « la force ne fait pas droit »¹³⁷.

A la suite de Rousseau, Arendt a bien compris que la force ou la violence ne peuvent pas fonder légitimement un pouvoir. Dès qu'une occasion se présentera, il sera remplacé soit par une puissance soit par une force matériellement plus importante. On ne peut que constater la grande fragilité de toute vie communautaire (mais non politique) qui est fondée sur la violence. On pourrait répliquer que la puissance n'empêche pas la fragilité. Au contraire, elle disparaît lorsque les hommes se dispersent. De plus, tout au long de son œuvre, Arendt ne cesse de rappeler l'instabilité propre au domaine public. La puissance ou le pouvoir ne semblent pas mieux valoir que la force ou la violence sur cette question. Pourtant, pour résoudre ce problème, elle propose deux solutions possibles pour une société qui s'appuierait sur une puissance et s'engagerait dans une vie politique. La promesse et le pardon lui paraissent tout indiqué pour supporter la fragilité du monde des affaires humaines¹³⁸.

D'une part, le pardon lui paraît être un liant essentiel pour n'importe quelle communauté politique. En effet, quand les individus prennent une décision, ils ne peuvent en mesurer toutes les conséquences à l'avance. Or, l'action ne peut pas être rétroactive. On ne peut pas revenir sur une décision prise dans le passé et qui a eu des conséquences catastrophiques dans le présent. Par exemple, les défenseurs du colonialisme en France pensaient que la colonisation amènerait des avancées positives aux peuples autochtones. Dans les faits, ce fut un déploiement inouï de violences, d'exploitations et de pillages. De nos jours, même si la majorité des individus condamnent le fait colonial, il n'en demeure pas moins que nous ne pouvons pas revenir au XIX siècle et en empêcher le processus. Pour réparer cette erreur du passé, nous pouvons demander pardon et nous faire pardonner. Les deux partis acceptent alors de dépasser cet événement tragique. Arendt va jusqu'à affirmer que le « pardons sert à supprimer les actes du passé »¹³⁹.

Il nous faut cependant nuancer cette étonnante proposition arendtienne. Il nous semble qu'elle surévalue le pouvoir du pardon. Il est rare que des offenseurs

¹³⁷ *Ibid.*, p. 46.

¹³⁸ SINTOMER Y., *op. cit.*

¹³⁹ ARENDT H., *op. cit.*, p.302.

demandent pardon et encore moins fréquent que des offensés accordent leur pardon. Il apparaît difficile de rendre viable une société à partir du pardon. De plus, le pardon n'efface pas l'aspect traumatique d'un événement en particulier au niveau psychologique. Une personne violée peut être prête à pardonner à son agresseur, est-ce que cela efface les conséquences psychologiques de cet événement sur cette personne ? Allons même plus loin, si le pardon efface un événement passé qui a entraîné des conséquences néfastes dans le présent, est-il toujours souhaitable d'effacer cet événement ? Est-il souhaitable de pardonner les horreurs commises par les nazis envers les juifs et donc de supprimer cette action et ses conséquences ? Enfin, n'existe-il pas un risque de déresponsabiliser ? On pourrait se lancer dans une action tout en se disant qu'on finira toujours par être pardonné. Le pardon semble une solution plutôt illusoire. L'humilité nous semble plus indiquée. Elle permet d'accepter l'irréversibilité de l'action humaine et donc de faire avec.

D'autre part, la promesse peut s'envisager comme une solution plus pertinente en ce qui concerne l'imprévisibilité du domaine de l'action. Arendt elle-même en est consciente : « contrairement au pardon [...], le pouvoir de stabilisation propre à la faculté de faire des promesses a été reconnu dans toute notre tradition. »¹⁴⁰ La tradition qui nous précède témoigne d'un usage de la promesse dans le domaine politique. En effet, face à l'incapacité du monde des affaires humaines à être stable et son évolution perpétuelle, l'avenir nous paraît moins inquiétant si un individu s'engage à rester le même malgré les changements à venir. La promesse devient : « le milieu dans lequel on ménagera certains îlots de prévisibilité et dans lequel on plantera quelques jalons de sûreté »¹⁴¹. On comprend d'autant mieux l'importance de la vérité dans les échanges entre les individus. Elle assure la confiance entre les individus dans l'avenir. Si autrui s'engage à nous donner quelque chose dans l'avenir et qu'il le fait, on sera plus à même de lui faire confiance, de lui rendre la pareille et donc de construire des échanges sains et pacifiques entre lui et nous.

Cependant, si la puissance échoue à se stabiliser dans le domaine des affaires humaines grâce au pardon et à la promesse, le pire est à venir. Sans la puissance, c'est nécessairement la force et la violence qui s'imposent. Les individus tombent alors dans les pires régimes possibles. Pour Arendt, un de ces pires régimes est bien

¹⁴⁰ ARENDT H., *op. cit.*, p. 310.

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 311.

entendu le totalitarisme. Les régimes totalitaires s'assurent que les individus ne puissent plus se rencontrer et faire corps grâce à la terreur, qui est une forme de force ou de violence. Ainsi, la puissance n'est plus possible. La vie politique et le libre échange d'idées n'existe plus. La promesse et le pardon n'ont plus leur place dans la société. Il est d'ailleurs intéressant de constater que les régimes totalitaires s'appuient sur le mensonge (qui rend impossible la promesse) et la condamnation d'innocents (qui chasse le pardon du champ politique puisqu'on ne peut pardonner que lorsqu'on connaît les raisons du tort qu'on nous a fait).

Dans *Le système totalitaire*, Arendt revient sur deux moments de dissolution de la possibilité des individus de se réunir et de créer une puissance. Elle évoque les circonstances qui amènent le régime hitlérien et le régime stalinien au pouvoir. En ce qui concerne Hitler, ce sont les circonstances historiques qui lui livrèrent un pays sans puissance alors que Staline fabriqua lui-même les conditions de suppression de la puissance : « Staline fut d'abord obligé de créer artificiellement cette société atomisée que les circonstances historiques avaient déjà préparée en Allemagne pour les nazis »¹⁴². Les conséquences de la première guerre mondiale et de la crise de 1929 rendirent les citoyens allemands plus désunis que jamais. Il n'existait plus de système de classe et l'organisation politique du pays était en crise. C'est ce terreau fertile qui permit à Hitler de mettre en place un régime totalitaire. Quant à Staline, l'URSS laissée par Lénine ne permettait pas le développement du totalitarisme à cause de la bureaucratie du parti qui agissait comme une classe. Il lui fallut liquider ces restes de société de classe afin de réduire les possibilités d'une puissance à néant et faire triompher sa force. On constate à chaque fois qu'un homme solitaire est à l'origine de l'atrocité totalitaire car la force se lie à l'individualité. C'est ainsi qu'il faut probablement comprendre les analyses de la figure du chef par Arendt¹⁴³.

La puissance se propose donc comme un moyen de résistance aux pires régimes y compris ceux totalitaires. Elle assure une interaction entre les individus afin qu'ils puissent agir à partir d'un consensus constitué par un libre échange d'opinions. La présence de la puissance dans une communauté humaine assure une vie politique sans violence. On peut la qualifier de démocratique dans une certaine mesure.

¹⁴² ARENDT H., *Le système totalitaire*, trad. J.-L. Bourget, R. Davreu et P. Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, p. 5.

¹⁴³ *Ibid.*, p. 141-144.

2) Inclusivité et conviction : des garanties démocratiques du débat chez Habermas

L'exclusion de la violence est également un enjeu central pour Habermas. Son cadre du débat politique se propose d'exclure tout acte violent mais aussi d'éviter toute domination. En effet, une de ses principales critiques du modèle arendtien est d'exclure la violence du domaine politique : « [Arendt] souligne que l'action stratégique est instrumentale comme la violence, et qu'une action de ce type tombe en dehors du domaine de la politique »¹⁴⁴. Elle manquerait l'aspect stratégique qui peut exister dans la vie politique. Les individus peuvent viser avant tout leur propre intérêt et être prêts à tout pour y arriver. Dans ce cas, ils feront un usage instrumental de la raison. Ils useront de la violence dans tous ses aspects aussi bien physiques que symboliques. Ils assiéront une domination qui viendra corrompre toute situation idéale de parole. Tel est le constat amer que dresse Habermas au sujet des mass media (et que nous pourrions étendre aux réseaux sociaux). Ils permettent certes de nous apporter plus d'informations qu'avant, ce qui permet un débat plus complet. Mais, les intérêts capitalistes viennent empêcher que ces informations soient communiquées de manière désintéressée. Ils permettent avant tout à des individus d'asseoir leur domination sur des masses sans qu'ils aient besoin de recourir à une violence physique.

Habermas reprend à la première génération de l'Ecole de Francfort cette idée de domination. Chez eux, elle s'appuyait notamment sur l'industrie culturelle qui laissait passer des messages stéréotypés. Ils formaient les esprits en devenant des catégories de l'entendement tel que l'entendait Kant¹⁴⁵. Comme eux, Habermas pense que cet usage déformé de la raison et de la communication peut mener aux pires horreurs politiques. L'agir stratégique mène à une forme de vie fasciste. Il prend un exemple vécu pendant le dernier conflit mondial pour illustrer cela : « avec

¹⁴⁴ « [Arendt] stresses that strategic action is instrumental as well as violent, and that action of this type falls outside of the domain of the political », HABERMAS J., « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24. Nous traduisons.

¹⁴⁵ ADORNO T. W. et HORKHEIMER M., *op. cit.*, p. 185-195. Ils font référence à KANT E., *Critique de la raison pure*, trad. A. Renaut, Paris, Flammarion, coll. GF, 2006, p.161-169.

la formule ‘Tous pour un et un pour tous’, on peut faire rimer la formule ‘Führer ordonne, nous te suivons’ – comme je l’ai vu sur les colonnes d’affichage de ma jeunesse, dans l’Allemagne nazie – »¹⁴⁶. Cependant, même s’il rejoint ses maîtres sur la question des puissants qui peuvent influencer le contenu de parole auxquels ont accès les individus d’une communauté politique, il pense qu’une communication plus vertueuse est possible.

Si on accepte que la violence et la domination font parties du fait politique, on peut s’atteler à les dépasser. Le modèle communicationnel d’Habermas prétend le faire en rendant de nouveau possible un horizon d’entente commun qui permet d’échanger et de se mettre d’accord sans recourir à des moyens d’action violents. Dans la seconde partie, nous avons vu le cadre normatif qui caractérise un débat qui se veut communicationnel avant tout. Habermas propose ainsi une discussion qui assure une inclusivité et une conviction de ses participants. Selon lui, si tous les individus sont inclus dans le débat et si les consensus sont pris en respectant la raison, on peut espérer avoir une situation vertueuse de communication. On tombera alors dans un régime démocratique et on fuira toute forme de violence ou de domination au sein du discours.

Pour Habermas, il faut que les individus soient convaincus et non pas persuadés. Il reprend en cela une distinction classique entre convaincre et persuader. Convaincre une personne signifierait obtenir son adhésion par la raison tandis que la persuader voudrait dire qu’on la fait changer d’avis par l’appel aux sentiments et au *pathos* c’est-à-dire en usant de la rhétorique. Il s’oppose en cela à Arendt pour qui le monde politique dans lequel on échange des idées se caractérise avant tout par un recours à la rhétorique. Quand elle transpose la troisième critique kantienne au monde politique, comme nous l’avons vu précédemment, elle affirme que le discours esthétique qui vise à convaincre autrui que la réception personnelle du beau peut rendre une dimension universelle est de même nature que celui qui sert à obtenir une adhésion politique¹⁴⁷.

¹⁴⁶ HABERMAS J., *De l’éthique de la discussion*, trad. M. Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, p. 68.

¹⁴⁷ TASSIN E., « Sens commun et communauté : la lecture arendtienne de Kant », *Les cahiers de philosophie*, n°4, 1987, p. 81-113.

Mais, pour Habermas, il serait dangereux de se fonder sur une quelconque rhétorique pour valider les propositions des individus. Si un individu convainc les autres par la rhétorique alors les normes ne seront pas valides selon le cadre proposé par l'éthique de la discussion. La rhétorique vient forcer les individus à une adhésion comme le ferait la violence physique. Dans le choix d'un consensus, le respect de la raison permet d'éviter une forme viciée de communication. La rhétorique fait tomber dans le domaine de l'agir stratégique. On utilise le langage comme un moyen en vue d'une fin. De plus, rien ne sera plus facile à renverser que la rhétorique si on y oppose des arguments rationnels que tous pourront reconnaître comme vrais. Comme la force ou la violence chez Arendt, l'usage instrumental du langage a tendance à fonder un pouvoir qui ne peut être qu'instable et illégitime.

Pour autant, il ne suffit pas que les individus soient convaincus rationnellement pour qu'une proposition soit validée par un consensus. En effet, dans le cas du capitalisme, les responsables d'une entreprise peuvent s'accorder sur une baisse des salaires car elle serait profitable à l'ensemble de l'entreprise. C'est un argument totalement rationnel. Cependant, tel n'est pas le cas pour les ouvriers qui en seront affectés et qui peuvent avoir déjà du mal à finir leur fin de mois. A la conviction, Habermas superpose l'inclusivité. Il faut que tous les concernés soient inclus dans la conversation et puissent librement s'exprimer pour adhérer ou non à une proposition. A aucun moment il ne faut qu'il soit contraint par la domination, la violence ou la force, faute de quoi, on passe à côté de l'horizon d'entente que permet l'aspect communicationnel de la raison.

De prime abord, on pourrait dire qu'on retrouve aussi la question de l'inclusivité chez Arendt quand elle analyse la *Critique de la faculté de juger* de Kant. Les individus partagent un sentiment de beau sur un événement artistique afin de l'universaliser car ils considèrent autrui comme des égaux. Il en va de même pour le monde politique¹⁴⁸. La *philia* grecque devient la *company* arendtienne. Pour autant, même si Habermas aussi considère que les participants à une communication sont des égaux et qu'ils doivent être tous impliqués sans contrainte, il ne pense pas cette égalité de la même manière.

¹⁴⁸ Nous reprenons ici les analyses sur la lecture arendtienne du sens commun kantien de TASSIN E., *op. cit.*

Arendt conçoit cette égalité selon l'isonomie qu'elle reprend aux Grecs. Cependant, elle néglige par là le paradoxe de leur société qui était à la fois inclusive et exclusive. D'une part, tous les individus considérés comme citoyens ont le même statut et les mêmes droits. Il n'y a pas de hiérarchie. Nonobstant, cette égalité a un coût, à savoir l'exclusion de la plus grande partie de la population. Les femmes, les esclaves et les étrangers n'ont pas de voix politiques. Ils doivent justement assumer les tâches qui lieraient les citoyens à la nécessité et les empêcheraient de faire de la politique. On a souvent reproché à Arendt d'être une nostalgique des Grecs¹⁴⁹. En réalité, ces accusations sont exagérées et elle sait pertinemment que son époque n'est pas celle des Grecs. Elle est consciente qu'il ne faut pas appliquer tel quel le mode de vie des Hellènes à nos sociétés pour sortir de la crise de la modernité. Pour autant, elle en fait un référent pour comparer nos existences à une autre forme de vie possible. Une possibilité d'améliorer la société se glisse dans la comparaison entre ces deux sociétés. Mais, nous questionnons ici le référent grec qui lui permet de faire cette proposition et qui limite l'inclusion des individus au débat public. D'ailleurs, comment ne pas rater l'ironie de la situation ? Arendt en tant que femme n'aurait pas pu écrire et penser un seul mot de son œuvre à l'époque des Grecs.

Habermas conçoit que cette égalité grecque n'est pas pensable dans les sociétés d'après-guerre qui donnent progressivement les mêmes droits politiques et sociaux aux femmes et qui ont abrogé l'esclavage depuis presque deux cents ans. Il n'y a finalement que le statut des étrangers qui demeure une question complexe et pas totalement tranchée au sein de nos sociétés. Bien que la tolérance à leur égard soit probablement plus de mise que du temps des Grecs, on constate que les discours d'exclusion envers les étrangers demeurent. Habermas propose donc une autre conception de l'égalité des participants à une communication. Il pense qu'il faut inclure tous les individus de manière égale aux échanges d'idées. Comme bien souvent, il fait écho aux situations politiques occidentales actuelles comme le respect égal de temps d'antenne lors des campagnes électorales en France.

L'inclusivité est un point central de la question du consensus mais de manière plus générale de l'ensemble de l'œuvre d'Habermas. Il avouera lui-même trouver un écho à sa situation durant son enfance. Ayant grandi sous le régime nazi, il est

¹⁴⁹ DURAND-GASSELIN J.-M., *op. cit.*

exclu par les autres à cause de son bec de lièvre¹⁵⁰. Dans toutes les formulations de l'éthique de la discussion, il insiste sur la nécessité de cette égale inclusion des individus à la discussion quitte à frôler la lourdeur dans sa formulation. Il affirme qu'il faut « l'assentiment de *tous* »¹⁵¹. Par la mise en italique de tous, il insiste et montre qu'il est nécessaire que le consensus soit librement accepté par tous les individus et qu'il ne soit pas imposé. Mais, il ne suffit pas que tous et toutes adhèrent à un consensus pour que la situation inclue tous les participants. Il faut aussi qu'ils puissent tous librement exprimer leur opinion sur une question. Comme il le souligne, dans une discussion, il faut que : « les intérêts de tout un chacun puissent être mis en évidence sans que soit déchiré le tissu social qui lie objectivement chacun à tous »¹⁵². Pour que les individus puissent continuer à échanger entre eux afin de trouver des consensus qui inclue tous les participants, il est nécessaire que tous puissent s'exprimer. Si tel n'est pas le cas, certaines personnes seront exclues et subiront une domination de la part des autres participants. On retomberait alors dans l'agir stratégique.

La proposition d'inclusion formulée par Habermas vise donc à éviter que des minorités subissent les pires horreurs comme cela a pu être le cas durant le régime nazi. Il importe de sortir d'une vision traditionnelle et dominante de la société pour éviter « le soupçon d'un paralogisme ethnocentriste. On doit pouvoir montrer que notre principe moral ne fait pas que refléter les préjugés d'un citoyen adulte, blanc, mâle, bourgeois, issu de la Mitteleuropa »¹⁵³. L'inclusivité doit décentrer le regard qu'on porte sur une question qui fait débat. Comme Arendt, il s'agit d'intégrer le plus de points de vue différents pour faire la meilleure synthèse possible d'une situation qui peut être source de conflit. Ainsi, tous les concernés adhéreront au consensus proposé car ils y auront participé et consenti librement. Personne ne viendra s'y opposer et créer des tensions dans la société après coup parce que quelqu'un aura été exclu. On peut ainsi fonder légitimement le pouvoir à partir d'un consensus qui s'appuie sur la raison et l'inclusivité de tous et toutes. On en arrive à une forme démocratique et non-violente du débat.

¹⁵⁰ FERRARESE E., *op. cit.*

¹⁵¹ HABERMAS J., *op. cit.*, p. 23. Habermas souligne.

¹⁵² *Ibid.*, p. 22.

¹⁵³ *Ibid.*, p. 18.

Cependant, on a pu reprocher à Habermas sa conception de l'inclusivité et lui retourner ce qu'il critiquait. Il affirme que, pour réussir l'inclusion de tous et toutes dans un consensus, il faut un « dépassement de sa perspective égocentrique, [...] sans la solidarité requise pour que chacun puisse se mettre dans la position de l'autre, on ne pourra même pas s'engager dans une solution méritant un consentement universel »¹⁵⁴. Pour qu'il n'y ait pas d'exclus, il faut que tout monde se mette à la place de l'autre pour comprendre ses motivations et ses positions. Pour affirmer une telle chose, ne faut-il pas vivre le privilège d'être un homme blanc et bourgeois ? En effet, quand on est dans une position dominante, il paraît normal de se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa situation et le sortir d'une situation de marginalisation. En revanche, quand on est victime de racisme ou de sexisme, qu'apporte de se mettre à la place du dominant ? Puisqu'on sait que ces idéologies ne se fondent sur aucune rationalité communicationnelle, quel est l'intérêt de les prendre en considération ? En voulant trop d'égalité, Habermas néglige peut-être le besoin de rectifier des injustices par des discriminations positives. Par exemple, il a tendance à neutraliser l'aspect genré et sexué de l'espace public, ce qui est problématique pour traiter publiquement des questions d'inégalités de genre comme le souligne Nancy Fraser.

Il semble donc que la proposition habermassienne possède certaines limites malgré son immense pertinence et les conséquences positives qu'elle peut avoir. Habermas ne serait pas à même de remplir de manière pleinement satisfaisante les conditions d'un débat pour qu'il puisse permettre un échange apaisé entre les individus. Il est à noter que la critique n'est pas à retourner seulement contre Habermas mais qu'Arendt aussi manque certaines exigences du débat pour qu'il soit démocratique et non-violent. Il s'agit donc de voir les limites de leur proposition malgré leur pertinence. Il faut étudier les critiques qu'on leur a émis pour en juger la justesse ou non et voir si ces difficultés théoriques peuvent être dépassées ou bien mènent à des impasses conceptuelles.

¹⁵⁴ *Ibid.*, p. 23.

II) Contrainte et minorités : les oubliés du consensus

En proposant un modèle communicationnel qui assure la participation de tous au débat politique, Habermas et Arendt ont tout de même tendance à négliger deux éléments qu'il faut neutraliser pour penser une théorie du consensus politique.

Dans un premier temps, leur proposition sur la question de la violence est insuffisante. A juste titre, ils opèrent tentative de pacification du débat. Sans la possibilité de construire une vie commune par un échange non-violent, on tombe dans des régimes autoritaires et donc très vite inhumains. Cependant, ils finissent tous deux par exclure totalement la violence du débat, même Habermas malgré la critique qu'il adresse à Arendt. Ils ont tendance à penser trop facilement que la violence est une notion uniquement négative notamment dans les questions politiques. En cela, ils rejoignent les travaux de bons nombres de leur contemporain comme Foucault¹⁵⁵. Pourtant, Rousseau proposait une autre alternative à la violence à travers l'idée d'une force publique. Peut-être faut-il reprendre cette proposition pour combler les lacunes des deux philosophes sur ce sujet.

Dans un deuxième temps, leur universalisme se confronte à de fortes critiques. Tous deux pensent une nécessaire inclusion de tous dans le débat politique. Pourtant, leur proposition a tendance à provoquer l'effet inverse de celui souhaité. En proposant une discussion qui met de côté l'aspect privé des individus pour se centrer uniquement sur les questions publiques, ils mettent de côté certaines questions qui touchent aux deux. Au premier plan de cette remarque, on trouve la critique féministe qui pense que Habermas comme Arendt négligent ces questions si centrales dans le fonctionnement des sociétés.

Précisons que ces critiques ont pu porter sur la question du lien des deux penseurs à la réalité. On a pu leur reprocher de ne pas y coller, de s'en éloigner ou bien d'être trop idéaliste. On pourrait débattre pendant des heures pour savoir si leur modèle est descriptif ou normatif. Nous en concluons probablement que les deux aspects se retrouvent dans leur travail. Ce n'est pas cela qui nous importe ici. Il ne s'agit pas de savoir si on peut appliquer au réel ou non la théorie d'Habermas et d'Arendt. Arendt montre assez que l'action est imprévisible et qu'on ne saurait mesurer à l'avance les conséquences de l'application d'une théorie. Il s'agit plutôt

¹⁵⁵ FOUCAULT M., *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1993, 360p.

de voir qu'au niveau théorique, l'éthique propre à une discussion ou l'action portent des problèmes intrinsèques. Pour certains d'entre eux, les solutions proposées par les deux philosophes ne semblent pas toujours assez suffisantes.

A) Vie collective et contrainte

Nous avons déjà vu qu'Arendt exclut la violence sous toutes ses formes du domaine politique. Elle considère la violence comme pré ou antipolitique. Elle menace l'espace politique de disparition à chaque fois qu'elle remplace la puissance¹⁵⁶. A juste titre, Habermas lui reproche cette position : « la guerre est l'exemple classique d'action stratégique. Pour les Grecs, c'était quelque chose qui avait lieu en dehors des murs de la cité »¹⁵⁷. La violence ne se retrouve pas qu'en dehors de la cité mais aussi dedans. A cause de sa référence aux Grecs, Arendt semble manquer la réalité de nos sociétés selon Habermas. Mais, par ce geste, il semble manquer une spécificité de la réflexion arendtienne. Elle ne cherche pas à définir le monde tel qu'il est mais à donner l'essence de la vie politique¹⁵⁸. La recherche arendtienne est avant tout essentialiste plus que réaliste. Elle cherche à atteindre le substrat minimum du politique. Or, pour elle, cette essence se trouve dans sa confrontation à la violence. Il n'y a pas de normes minimales qui viennent la définir.¹⁵⁹ Dans le temps, la réalité de la politique évolue sans cesse car elle se fonde sur la capacité des êtres humains à organiser leur société de manière non-violente. Qu'importe les normes que suivent une communauté humaine, tant qu'elle les choisit par un débat non-violent, on peut la qualifier de politique.

Allons même plus loin, Arendt ne nie pas la violence qui peut exister dans une société. Elle sait très bien qu'elle existe. Mais son apparition scelle la fin de toute vie politique. Il faut bien comprendre qu'elle propose une redéfinition du terme politique. La tradition philosophique l'entend dans son sens étymologique comme

¹⁵⁶ NOUET C., « Pouvoir et violence. Eléments pour une critique arendtienne de l'espace public habermassien », *Philonsorbonne*, n°8, 2014, p. 167-176.

¹⁵⁷ « War is the classic example of strategic action. For the Greeks, it was as something that took place outside the walls of the city. » HABERMAS J., « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24. Nous traduisons.

¹⁵⁸ ROMAN J., *op. cit.*

¹⁵⁹ NOUET C., *op. cit.*

la gestion de la *polis*, ce qui implique également une gestion violente de la cité. Arendt en revient à la conception aristotélicienne des *Politiques*. L'homme réalise pleinement son essence en faisant de la politique c'est-à-dire en étant tour à tour gouverné et gouvernant dans un contexte isonomique¹⁶⁰. La politique n'inclut plus une gestion violente de la cité mais une gestion partagée et égalitaire des problèmes que nous avons en commun.

Finalement, le problème semble plutôt définitoire et lié au contenu sémantique qu'on attribue au terme politique. En effet, même si Habermas réinsère la violence dans le champ du politique, faisant ainsi retour sur la tradition, il l'exclut pour autant de la situation idéale de parole. En quoi ce geste est-il totalement opposé à Arendt ? Il ne nie pas une existence de la violence au sein du champ politique.¹⁶¹ Pour autant, nous savons qu'il prétend sortir de l'impasse instrumentale dans laquelle Adorno et Horkheimer ont bloqué la théorie critique. Il propose donc un modèle communicationnel de la raison qui constitue une situation idéale de parole. Ainsi, chez lui, la condition politique optimale implique également l'exclusion de la violence. Comme pour Arendt, la discussion qui oriente l'action est l'opposé même du recours à la violence.

Nous prétendons donc que même au niveau théorique Habermas et Arendt se trompent quand ils décident d'exclure la violence des conditions du débat. Est-il seulement rationnel de penser que les individus sauront accepter d'eux-mêmes autrui comme leur égal ou encore mettre de côté leur intérêt personnel sans contrainte ? L'expérience empirique nous prouve que certains individus en sont capables, mais ils sont bien peu nombreux et dépendent souvent d'une idéologie religieuse qui ne peut pas fonder une vie politique¹⁶². Peut-être est-ce à cause de son besoin de conservation, toujours est-il que rien n'est plus difficile pour un individu que de mettre de côté son intérêt personnel. En effet, nous sommes perpétuellement dans notre conscience et nous ne pouvons jamais en sortir. Nous ne pouvons pas ressentir exactement ce que ressent l'autre. Seul le langage peut être un média de ce que vit autrui. C'est sur ce fait que s'appuie la théorie politique d'Arendt et

¹⁶⁰ ARISTOTE, *op. cit.*, p. 233.

¹⁶¹ HABERMAS J., *op. cit.*

¹⁶² Arendt et Habermas s'accordent sur ce point.

Habermas¹⁶³. Mais le langage comporte de nombreux vices : mensonges, manipulation etc. qui ne permettent pas une totale confiance en lui. Or Habermas et Arendt lui font confiance sans construire de garde-fou solide alors même qu'ils sont conscients et soulignent les fragilités du langage.

Ils ont bien raison de penser qu'il faut respecter une forme de vérité dans nos échanges. Mais qu'est-ce qui pousse les individus à s'y tenir ? Ils n'ont pas tort non plus lorsqu'ils pensent que tous les individus doivent pouvoir s'exprimer et s'écouter. Cependant, quelles garanties a-t-on qu'autrui parle de manière libre sans avoir été préalablement manipulé ou bien même que quelqu'un qui use mieux du langage que les autres ne l'utilise à ses propres fins ? Les pensées politiques d'Arendt et d'Habermas reposent finalement sur une base bien peu solide. Si on doit reconnaître que leur pensée philosophique notamment au niveau politique sont des monuments de marbre, il nous faut pour autant admettre qu'ils les ont construits sur des fondations de verre. Au niveau théorique comme pratique, leur théorie ne peut fonctionner qu'à condition que les individus veulent bien endosser une responsabilité éthique qui les rend responsable envers eux-mêmes et autrui. On retombe alors dans le même problème que Kant. Qu'est-ce qui pousse autrui à respecter l'impératif catégorique sinon lui-même ?

Pourtant, il ne faut pas croire que nous arrivons là à une aporie des modèles que nous avons précédemment développés. Nous pensons qu'il suffit de les compléter par une position théorique philosophique déjà existante qu'on retrouve chez Rousseau. Dans *Du contrat social*, Rousseau propose aussi un modèle politique où les individus trouveraient un consensus politique de manière non-violente en mettant leur intérêt privé de côté pour le bien commun. Rousseau, Arendt et Habermas se rejoignent donc sur la nécessité d'un débat pacifié qui mène à un consensus. Tous trois excluent la violence du débat politique. Néanmoins, Rousseau ne vide pas définitivement le champ politique du recours à la violence comme le font Arendt et Habermas. Rousseau sait qu'il faut parfois contraindre les individus à respecter le cadre du débat. Dans sa célèbre formule, il affirme au sujet du citoyen qui s'y refuserait : « on le forcera à être libre »¹⁶⁴. En effet, un individu

¹⁶³ On pourrait même dire qu'il fonde l'ensemble de la pensée habermassienne surtout depuis son tournant linguistique.

¹⁶⁴ ROUSSEAU J.-J., *op. cit.*, p. 56.

« peut comme homme avoir une volonté particulière, contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme Citoyen »¹⁶⁵. Il peut donc y avoir une opposition entre l'intérêt particulier et l'intérêt commun. Il faut que l'individu suive ce dernier pour assurer un débat constructif avec autrui. D'ailleurs, comme l'entente commune est l'horizon d'attente de la raison communicationnelle, sans cela, on ne peut discuter chez Habermas. Chez Rousseau, cela se concrétise par une force publique qui peut correspondre à peu près aux forces policières actuelles¹⁶⁶.

Il ne faut donc pas voir la violence sous un seul aspect mais selon différents prismes. On doit l'exclure du champ politique quand il s'agit de discuter ensemble de l'organisation du monde commun mais la réintégrer quand la vie démocratique est en danger. La violence doit sauvegarder l'intégrité des membres politiques d'une communauté mais ne pas se retourner contre eux. Ce point nous semble d'autant plus important quand on sait que Habermas et Arendt se sont engagés dans leur œuvre philosophique avant tout pour empêcher le retour des horreurs nazies. Mais, on ne peut pas juste espérer que les individus s'engagent dans une position vertueuse. Il faut les y contraindre. Comment le modèle politique anglais aurait-il pu se maintenir en 1940 s'il n'avait pas recouru à la force ? Si les individus sont prêts à s'engager dans un processus communicationnel, ils doivent pouvoir recourir à la violence face aux individus qui nuisent à cette possibilité. Il en va de l'intégrité du corps politique et par conséquent du respect de tous.

Nous nous proposons même d'aller plus loin en affirmant que la violence peut devenir un mode de communication entre les individus qui veulent communiquer et ceux qui s'y refusent. Elle n'est pas toujours instrumentale si elle contribue à rendre plus démocratique un débat. Au contraire, elle devient une ressource à disposition pour assurer la continuité et la pérennité des débats. On ne l'utilise pas pour imposer un consensus mais on l'utilise pour s'assurer qu'on puisse débattre pour trouver un consensus. La violence peut donc devenir un élément structurant du débat au même titre que le respect de la vérité ou de l'intersubjectivité. La violence ou la force se proposent donc d'exclure ce qui ne rentre pas dans ce cadre et qui le met en danger. La violence ne se situerait donc plus à l'extérieur ni à

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 55.

¹⁶⁶ Même si la « violence légitime de l'Etat » selon Weber et les débats autour des violences policières amèneraient très probablement Rousseau à prendre ses distances.

l'intérieur du cadre du débat démocratique mais à la limite. Elle devient une sorte de chien de garde qui empêche que des éléments entrent et détruisent le cadre démocratique qui permet un échange constructif entre les individus. En la mettant à la limite, on évite ainsi qu'elle soit dedans et viennent s'imposer aux individus. Dans la tension permanente entre violence et politique chez Arendt¹⁶⁷, il faut recourir à une autre forme de violence qui permet de faire tampon entre le politique et le non-politique. On propose ainsi une forme de pérennité à la vie politique que ne pouvait pas rendre la théorie arendtienne et encore moins celle habermassienne.

B) Penser l'inclusivité : de la neutralité à l'identité

Arendt et Habermas adhèrent à un modèle du consensus politique qui connaît certaines limites notamment quand il s'agit d'articuler la vie individuelle et la vie collective. Habermas et Arendt proposent des solutions plus que satisfaisantes pour faire en sorte que chacun puisse exprimer librement sa position sur une question. Cependant, ils le font probablement à partir d'un modèle qui ne permet pas d'inclure suffisamment tout le monde. Un individu lambda peut facilement s'inclure dans le débat tel qu'ils le conçoivent. Mais, une personne aura sûrement beaucoup plus de mal à y participer et à se faire entendre si elle appartient à une minorité et si elle est exclue à l'origine à cause de sa différence. Même si un individu décidait de lui-même de mettre de côté sa différence culturelle, ethnique, sociale ou autre, les autres individus pourraient le renvoyer à cette différence et l'exclure volontairement ou non de la discussion. Ces éléments semblent constituer des intérêts particuliers et privés alors qu'ils prennent une dimension politique et publique qu'Habermas et Arendt semblent négliger.

Delruelle a très probablement très bien perçu cette limite. Il reprend la notion de différend à Lyotard pour la confronter à la conception du consensus que défendent Habermas et Arendt. Delruelle prend l'exemple de la communauté juive qui ne fait pas consensus avec le reste de l'ensemble de la communauté dans la modernité : « 'les juifs' [...] se refusent à l'appel d'aucun *monde*. [...] Le consensus

¹⁶⁷ NOUET C., *op. cit.*

est impossible »¹⁶⁸. Ils s'y refusent car leur place dans le monde n'est pas assurée. Ils en sont rejetés. Cela crée un différend qui recouvre une tension entre éthique (pôle individuel) et politique (pôle collectif). Or, si on suit la pensée d'Habermas et d'Arendt, il faudrait que les juifs mettent de côté cela pour faire corps avec le reste de la société. Nous ne prétendons pas que c'est ce qu'affirment ces auteurs. Ils soulignent toute la particularité de la question juive dans leurs écrits¹⁶⁹ mais ce seraient les conséquences à tirer d'une application rigoureuse de leur modèle.

Quand il s'agit d'unir les individus autour d'une discussion, leur modèle recouvre une certaine forme d'universalisme¹⁷⁰ qui tend à supprimer ou du moins à minorer les différences culturelles, sexuelles, ethniques, sociales etc. De plus, cet universalisme se fait sous l'influence de modèles qui ne sont pas réellement inclusifs malgré leur prétention à l'être. La sphère publique grecque définit un cercle d'égaux très limité comme nous l'avons déjà vu dans le cas d'Arendt. Mais Habermas ne s'en tire pas à meilleur frais. En reprenant l'espace public bourgeois qui émerge au XVIIIe siècle, il idéalise un groupe d'individus qui se reconnaissent égaux et qui échangent en vue d'une entente commune¹⁷¹. Dans les faits, l'inclusion était là aussi limitée. Il fallait certaines conditions pour y entrer, par exemple être de genre masculin.

Il faut donc conserver les propositions des deux philosophes mais revoir la question de l'inclusivité chez eux. C'est ce que fait notamment Fraser avec Habermas. On comprend ainsi toute la pertinence de soumettre le modèle communicationnel non-violent des deux penseurs à une critique féministe qui est venu nuancer leurs positions au fil du temps. En effet, ni Arendt, ni Habermas n'ont échappé à la critique de l'inclusivité dans leur travail notamment d'un point de vue féministe.

¹⁶⁸ DELRUELLE E., *op. cit.*, p. 111-112. Delruelle souligne.

¹⁶⁹ Pour Arendt voir notamment : ARENDT H., *La tradition cachée. Le juif comme paria*, trad. S. Courtine-Denamy, Paris, Payot & rivages, 237p. Pour Habermas, voir : HABERMAS J., « le voile de la Thora », *Les Nouveaux cahiers*, n° 53, 1977.

¹⁷⁰ Sur ce sujet, pour Arendt, voir TASSIN E., « De la pluralité » in *Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour*, E. TASSIN (dir.), Paris, Sens & Tonka, 2006, p. 499-517.

¹⁷¹ FRASER N., *op. cit.*

1) Trouver une place aux femmes : la complexe lecture féministe d'Arendt

Il faut noter un rapport très différent des deux philosophes à la question féministe. Arendt ne s'est jamais dit féministe. Elle a même eu des mots très durs sur le sujet qui touchent à la misogynie : « j'ai toujours pensé qu'il existait des activités déterminées qui ne convenaient pas aux femmes, qui ne leur allaient pas, si je puis m'exprimer ainsi. Donner des ordres ne sied pas à une femme et c'est pourquoi elle doit s'efforcer d'éviter de telles situations si toutefois elle tient à conserver ses qualités féminines »¹⁷². Remarquons cependant qu'Arendt n'a jamais pris le temps de poser directement une quelconque réflexion sur la question. Elle reprend aux Grecs une opposition entre espace public et privé qui renvoie très clairement à la répartition sexiste des places attribuées aux femmes et hommes dans la société athénienne de la période classique. Les femmes devaient gérer l'*oikos* c'est-à-dire le foyer et les hommes s'occupaient des activités publiques et extérieures. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Adrienne Rich que la *Condition de l'homme moderne* : « incarne la tragédie d'un esprit féminin nourri d'idéologie masculine »¹⁷³. Rich porte un regard sévère sur Arendt en affirmant qu'elle est une femme qui pense comme un homme et qui dessert sa cause. Pourtant, comme Arendt n'a jamais écrit de texte sur la condition féminine, de gigantesques trous restent béants entre les mailles de ses textes et ouvrent la voie à une possible mais complexe lecture féministe d'Arendt. On peut peut-être la sauver sur certains points comme le font Iris Marion Young et Seyla Benhabib¹⁷⁴.

Benhabib rappelle que la question identitaire peut avoir toute sa place chez Arendt. Cette dernière ne la traite pas à travers le prisme de la différence des genres mais elle s'attarde sur la question de la judéité. Dans son œuvre, Arendt rappelle que la condition juive amène à être un paria. Au nom de sa condition culturelle, on est exclu du vivre ensemble que constitue la vie politique. Cette réflexion s'appuie sur la figure de Rahel Varnhagen, une intellectuelle juive qui a joué un rôle

¹⁷² ARENDT H., *op. cit.*, 2019, p. 207.

¹⁷³ RICH A., « Introduction : The Arendt Question in feminism », in *Feminist interpretation of Hannah Arendt*, B. Honig (dir.), Pennsylvania State University Press, 1995, p. 1-16.

¹⁷⁴ GENEL K., « une lecture féministe d'Arendt ? » in *Retour vers la nature ? Questions féministes*, K. Genel, J.-B. Vuillerod et L. Wezel (dir.), Paris, Le Bord de l'eau, 2020, p.133-140.

important dans le monde des érudits allemands de la fin du XVIIIe siècle¹⁷⁵. Mais, Rahel Varnhagen arrive à trouver sa place dans une publicité bourgeoise seulement en mettant de côté son identité juive. Elle se soumet à une forme d'assimilation pour pouvoir trouver sa place. Ce n'est pas pour autant que cette assimilation sert la cause juive, bien au contraire. On peut retrouver là une critique de la reprise de la sphère publique bourgeoise par Habermas.

Iris Marion Young en arrive à des conclusions plutôt similaires mais en ne passant pas par la figure du paria. Il faut bien être conscient que, chez Arendt, chaque individu occupe une place propre et singulière. En occupant une place propre dans le monde, l'individu a un point de vue unique sur celui-ci. On retrouve là une réutilisation de l'analyse phénoménologique du monde notamment dans ses conséquences intersubjectives chez Husserl. Si on se prive d'un seul de ces points de vue, le débat politique perd en pertinence. On ne pourra ni résoudre un conflit de manière pleinement satisfaisante ni améliorer la vie commune de la meilleure façon possible car une partie du tout politique aura été évincée. Or, Young lit cette singularité à travers l'identité qui caractérise chaque individu. Si on est une femme, cela induit, à un niveau biologique, social ou bien culturel, une position dans le monde qui sera totalement différente de celle d'un homme. De plus, comme cette place qu'on occupe est unique, personne ne peut la prendre et on ne peut pas prendre en retour la place de quelqu'un d'autre. Les analyses féministe d'Arendt par Young et Benhabib ont le mérite de dépasser le problème universaliste qui semblait se poser chez Arendt mais aussi de critiquer le modèle d'inclusivité proposé par Habermas¹⁷⁶.

2) Oubli et retour sur la question féministe : Habermas et ses détractrices

On peut donc retrouver une place pour une réflexion féministe chez Arendt. En revanche, cela est plus complexe chez Habermas du moins jusqu'au moment où Nancy Fraser va venir critiquer sa proposition¹⁷⁷. Comme nous l'avons vu

¹⁷⁵ GENEL K., *Hannah Arendt : l'expérience de la liberté*, Belin, coll. Le chemin des philosophes, 2016, p. 33-35.

¹⁷⁶ GENEL K., *op. cit.*

¹⁷⁷ FRASER N., *op. cit.*

précédemment, Habermas invite à se mettre à la place de l'autre pour dépasser toute forme d'ethnocentrisme. Cependant, il semble quasiment impossible de se mettre à la place de l'autre car on occupe une place propre dans le monde qui ne peut pas être inversée. Il serait même dangereux de faire cela car, en tentant de se mettre à la place de l'autre, on pourrait lui attribuer des paroles et des gestes qui ne sont pas les siens. On parlerait à sa place. D'autre part, on a du mal à voir en quoi un dominé aurait intérêt à se mettre à la place d'un dominant. Enfin, il faut ajouter que Habermas vise un espace public neutre qui a donc tendance à exclure les particularités de chacun voire à imposer des modèles communicationnels propres aux dominants qui empêcheraient alors la libre et égale participation de tous les individus à une discussion.

Fraser propose donc de dépasser Habermas. Elle reconnaît le bien fondé du modèle de base qu'il défend, à savoir un espace public où les individus se considèrent comme des égaux et où tout le monde peut participer à l'interaction de manière libre et sans contrainte. Mais, il faut tout de même laisser place dans ce débat à la particularité de certaines situations comme celles des femmes. Sinon, on risque d'oublier certains problèmes qui sont d'envergure publique comme le sexisme, le racisme ou l'homophobie en prétendant qu'ils sont de nature privée. Si on agissait ainsi, on serait alors hypocrite. Par exemple, on prétendrait qu'il ne faut pas parler de l'inégale répartition des tâches domestiques au sein d'un couple hétérosexuel sous prétexte que cela appartient au domaine privé. Pourtant, si les femmes prennent plus de temps pour accomplir les tâches ménagères, elles en auront moins pour participer au débat politique qu'un homme. Habermas ne pourra pas répondre à l'exigence d'égale participation au débat. Fraser propose donc comme solution des « contre-publics subalternes »¹⁷⁸. Elle ne voit plus l'espace public comme un espace unique mais multiple où des formes non officielles de publicité se développeraient pour venir accueillir l'échange et la discussion entre les membres d'un même groupe identitaire. On se rapproche des réunions non-mixtes qui ont pu faire débat dans l'actualité française notamment¹⁷⁹.

Cependant, même si Butler semble plutôt convaincue par le dépassement d'Habermas proposé par Fraser, elle en souligne une certaine limite. Fraser a

¹⁷⁸ FRASER N., *op. cit.*

¹⁷⁹ Sur ce sujet, voir : LENNE-CORNUER J., « de la non-mixité à l'égalité », *Esprit*, 2021.

tendance à subordonner la question culturelle à la question économique. Or, pour Butler, les deux se superposent. Il existe une forme d'intersectionnalité que Fraser mettrait de côté. Il faut ajouter cette ultime pierre à l'édifice pour dépasser le problème universaliste de l'espace public habermassien. En effet, la réflexion que les deux féministes proposent et l'élargissement proposé par Butler permettent d'étendre la critique non pas seulement à la question féministe mais également à l'ensemble des groupes minoritaires et dominés comme les homosexuels, les personnes racisés etc. La question féministe ne constitue que le point de départ d'une réflexion qui vise à se généraliser.

Habermas sera amené à prendre en compte ces critiques justifiées qu'on lui formule et à revenir sur ses propositions. Cela donnera lieu à un dialogue fourni avec Butler et Fraser qu'on considère d'ailleurs parfois comme des membres de la troisième génération de l'École de Francfort¹⁸⁰. Elles permettent de consolider une théorie qui veut proposer un cadre aux échanges d'idées pour exclure toute violence. Ce nouveau cadre donne une voix à tous et toutes afin que les individus réunis en communauté puissent trouver le meilleur consensus possible pour orienter leur action commune et rendre leur société la plus vertueuse possible au niveau politique.

Grâce au cadre du débat qu'ils proposent, Habermas et Arendt prétendent exclure la violence du domaine politique et répondre au besoin d'inclusion à la discussion de tous les membres d'une communauté politique. Or, les critiques émises sur leur proposition montre que des angles morts demeurent dans leur théorie. L'exclusion totale de la violence empêche d'assurer le bon fonctionnement de leur proposition. Il faut une force de contrainte pour s'assurer que les individus vont bien respecter une forme vertueuse de communication politique. De plus, la critique féministe est un point de départ pour comprendre l'absence d'inclusivité efficace chez ces deux auteurs. Il faut redonner voix à des identités exclues et ne pas les effacer par un espace public totalement neutre pour s'assurer un équilibre dans la conversation. En remettant en avant la représentation des minorités dans les

¹⁸⁰ Par exemple AUBERT I., *op. cit.*, p. 32.

débats publics, on peut espère faire fonctionner leur modèle de manière efficace pour discuter et prendre les meilleures décisions politiques possibles.

Conclusion :

Au lendemain du dernier conflit mondial, il a fallu entièrement renouveler la pensée politique à cause de l'aspect inédit des régimes totalitaires et de leur violence. En effet, ces régimes ont montré deux choses. D'une part, le recours surabondant à la violence pouvait détruire la possibilité des individus de se réunir, de parler, d'échanger et de construire un monde commun. Les membres d'une communauté politique se retrouvaient isolés et atomisés. La vie politique devenait impossible alors qu'elle est l'essence même de la condition humaine. D'autre part, comme la plupart des régimes totalitaires est né dans le berceau de régimes démocratiques, les penseurs de la seconde moitié du XXe siècle se sont trouvés face à un épineux problème. Les individus d'une communauté politique pouvaient choisir librement un consensus qui mettait fin à toute possibilité de discuter et d'échanger librement. Les régimes totalitaires ont prouvé que les être humains étaient capables de se mettre eux-mêmes les fers au pied.

La pensée d'après-guerre a donc dû répondre à ces deux besoins : mettre à distance la violence du champ politique et éviter que les individus ne se retrouvent à choisir la fin de leur liberté. Or, Habermas et Arendt proposent des solutions à ces deux problèmes. En effet, en tant qu'allemands, tous les deux ont vécu les exactions du régime nazi et en ont même été victimes. Leur pensée tente de comprendre comment on peut en arriver là et comment on peut éviter que cela se reproduise. Cependant, malgré les proximités biographiques et conceptuelles des deux auteurs, ils ne proposent pas des solutions identiques. Ils ont même tendance à se compléter en apportant à l'un ce qu'il manque à l'autre. Tout l'enjeu de notre travail a été d'essayer de comprendre les origines de ces différences mais aussi de cerner les caractéristiques qui distinguent les deux auteurs dans leur réflexion.

Arendt et Habermas ne se rejoignent pas totalement dans le cadre qu'il propose au débat pacifique car ils n'ont pas la même manière de regarder la société. Arendt a été influencé par les cours de phénoménologie qu'elle a suivis auprès de célèbres philosophes tels que Husserl, Heidegger ou Jasper. Ainsi, elle refuse une approche fondée sur les sciences sociales. A l'inverse, Habermas dialogue volontiers avec les sciences humaines car il a suivi les enseignements de la première

génération de l'Ecole de Francfort notamment avec Horkheimer et Adorno. Or, ces derniers prônent une approche pluridisciplinaire de la société pour la critiquer et s'en émanciper. On comprend ainsi que les deux auteurs aient des approches méthodologiques fondamentalement différentes qui les poussent à proposer des conditions de débat divergentes.

Arendt propose d'inscrire la recherche de consensus démocratique dans un cadre plutôt restreint qui se rapproche de la publicité grecque. C'est dans ce contexte que se croisent l'individualité et la pluralité. Dans un premier temps, cette rencontre est virtuelle grâce à la mentalité élargie. Dans un second temps, elle devient concrète grâce au sens commun. En suivant ces conditions, on peut alors discuter et proposer son point de vue sur une question tout en respectant la vérité de fait et en n'imposant pas la vérité de raison. Même si une telle approche semble fournie et complète, Habermas pense qu'il faut aller encore plus loin. La publicité grecque ne peut servir à définir la sphère du débat public actuel. Il faut donc l'élargir en y incluant la question sociale de manière plus large. Dans cet espace, on ne peut pas partir d'une représentation virtuelle d'autrui, il faut que sa présence soit réelle et concrète dès le départ car l'individu évolue sans cesse dans une réalité intersubjective. Le respect de l'intersubjectivité permet d'inclure tous les individus dans une discussion et dans la décision finale selon les principes (U) et (D) de l'éthique de la discussion. Dans ce cadre, il ne faut pas se contenter de respecter la vérité de fait lorsqu'on exprime une opinion. On doit aussi respecter les « exigences de validité » propre au discours éthique. Pour cela, il faut réinsérer la raison dans le débat public pour trouver le consensus le plus éclairé.

Par ces propositions qui se complètent et dialoguent entre elles, Arendt et Habermas pensent évacuer la violence du débat politique et inclure tous les individus qui pourraient en être potentiellement exclus. Ils pensent proposer un cadre qui évite le retour d'une structure politique digne du IIIe Reich. Nonobstant, certaines critiques ont pu montrer qu'ils n'y arrivaient pas totalement. Si on exclut la violence du champ politique, on n'a aucun moyen de s'assurer que les individus respectent ce cadre. Ils peuvent alors choisir de détruire le débat pacifique en optant pour un consensus qui met fin à leur liberté d'expression. Or, Rousseau nous a montré qu'il fallait l'intervention d'une force publique pour éviter cela. La force semble donc nécessaire sous certaine forme pour éloigner le péril anti-démocratique

du débat public. Elle doit se tenir entre le monde non-politique et le monde politique pour éviter que le premier ne détruise le second.

De même, leur modèle d'inclusivité ne semble pas assez mettre en avant les identités propres aux individus alors qu'elles peuvent expliquer leur exclusion violente du débat. Arendt a certes pensé la figure du paria à travers ses réflexions sur la judéité mais elle n'en a pas tiré toutes les conclusions pour penser l'échange d'idées politiques. Quant à Habermas, il a tendance à vouloir rendre totalement neutre l'espace public. La critique féministe est revenue sur ces manques chez les deux philosophes. En partant de la question des femmes, il devient possible de réintroduire la question des minorités de manière plus large dans les systèmes de débat qu'ils proposent.

Il semble que la pensée d'Habermas et Arendt restent incomplètes et qu'elle doit être complétée par d'autres approches. Cependant, peut-on réellement finir par trouver un modèle politique parfait ? La politique semble sans cesse soumise à une forme d'imperfection. Nous ne connaissons pas de régimes politiques dont personne ne se soit plaint. Certes, certains régimes sont meilleurs que d'autres. Entre vivre dans l'Allemagne nazie et dans l'Allemagne actuelle, le choix paraît facile à faire. Pour autant, même si toutes les réflexions en philosophie politique échouent à atteindre leur but, elles ont le mérite d'exister et de faire avancer à la fois la pensée politique et les structures politiques. L'influence des philosophes des Lumières sur la Révolution française en est une des meilleures preuves. De plus, le simple fait de pouvoir débattre sur les conditions du débat montre que les conditions politiques sont plutôt bonnes et tendent en partie vers une amélioration.

Les critiques sur la question de la violence et de l'inclusivité touchent à des enjeux d'actualité comme en témoigne la lecture féministe des auteurs. Habermas et Arendt peuvent donc éclairer notre présent par leur pensée passée. La lecture de leur système et la complémentarité de leur proposition permettent encore aujourd'hui de réfléchir au fonctionnement de nos sociétés afin de les améliorer. Bien entendu, il faut relire ces deux philosophes avec un regard neuf car le contexte social n'est plus le même. Mais la question du mensonge, de l'exclusion ou de la violence sont plus que jamais au cœur du débat politique actuel. On doit donc les lire en les complétant par des questions qui ne se posaient pas au moment de la

rédaction de leur ouvrage comme la question écologique ou la question des réseaux sociaux. Mais, ils mettent à jour les mécanismes qui ont mis en place les régimes totalitaires dont ils ont été les témoins. Or, ils semblent que ces mécanismes soient toujours à l'œuvre aujourd'hui.

Nous sommes à une période charnière où les individus ont le choix entre opter pour un consensus qui va pérenniser la vie démocratique ou choisir un consensus qui va mettre fin à tout échange pacifique comme cela eu lieu dans les années 1930. Si nous revenons à des régimes extrêmes, cela questionne l'intérêt des travaux d'Habermas et d'Arendt mais plus largement de l'ensemble des penseurs politiques de ces soixante-dix dernières années. Ce questionnement est déjà d'actualité quand on voit qu'un parti postfasciste a remporté les élections législatives italiennes tout juste cent ans après la marche sur Rome qui a amené Mussolini au pouvoir. Tout ce travail a-t-il été vain ? Seul l'avenir nous le dira.

Toujours est-il qu'il semble exister une forme de *fatum* des penseurs du débat démocratique. Ils ont un pressentiment du retour de la violence et du despotisme. Ils prétendent donc tout faire pour éviter ce retour. Cependant, comme Œdipe, les intellectuels démocratiques s'agitent pour sauver père et mère alors que le sort est fixé depuis le début. Le peuple finira par tuer la démocratie et épouser la violence. Or, quand il se rendra compte de son erreur, il sera trop tard pour se crever les yeux. Il pourra certes détourner le regard comme le firent de nombreux allemands devant les camps de concentration mais il ne pourra plus revenir sur son erreur. La fatalité de ce recommencement semble assez bien résumée par l'explicit de *La Peste* de Camus qui se veut une parabole du totalitarisme européen des années 1930-1940 : « Écoutant, en effet, les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. »¹⁸¹

¹⁸¹ CAMUS A., *La Peste*, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1972, p. 365.

Bibliographie primaire :

ARENDR Hannah, *La crise de la culture*, trad. Patrick Lévy, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1989, 380p.

ARENDR Hannah, *La condition de l'Homme moderne*, trad. Georges Fradier, Paris, Pocket, coll. Agora, 2007, 406p.

ARENDR Hannah, *Le système totalitaire*, trad. Jean-Loup Bourget, Robert Davreu et Patrick Lévy, Paris, Gallimard, coll. Essais, 2002, 380p.

HABERMAS Jünger, « Hannah Arendt's communications concept of power », *Social research*, vol. 44, n° 1, 1977, p. 3-24.

HABERMAS Jünger, *Morale et communication*, trad. Christian Bouchindhomme, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 1986, 204p.

HABERMAS Jünger, *De l'éthique de la discussion*, trad. Mark Hunyadi, Paris, Flammarion, coll. Champs essais, 2013, 199p.

Bibliographie secondaire :

- **Ouvrages classiques :**

ADORNO Theodor W. et HORKHEIMER Max, *La dialectique de la raison*, trad. E. Kaufholz, Paris, Gallimard, coll. poche, 1983, 391p.

APPEL Otto-Karl, *Penser avec Habermas contre Habermas*, trad. M. Charrière, Paris, L'Eclat, coll. Tiré à part, 1990, 55p.

ARENDR Hannah, *Eichmann à Jérusalem*, trad. Anne Guérin, Gallimard, coll. Folio histoire, 1997, 484p.

ARENDR Hannah, *La tradition cachée. Le juif comme paria*, trad. Sophie Courtine-Denamy, Paris, Payot & rivages, 2019, 240p.

ARISTOTE, *Les politiques*, trad. Pierre Péglerin, Paris, Flammarion, coll. GF, 2015, 592p.

CAMUS Albert, *La Peste*, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1972, 365p.

DICK Philippe K., *Le maître du Haut-Château*, trad. Michelle Charrier, Paris, J'ai lu, 2012, 384p.

- FOUCAULT Michel, *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1993, 360p.
- HABERMAS Jürgen, « le voile de la Thora », *Les Nouveaux cahiers*, n° 53, 1977.
- HABERMAS Jürgen, *Théorie de l'agir communicationnel*, t.1, trad. Jean-Marc ferry, Paris, Fayard, 1987, p.390.
- HABERMAS Jürgen, *Théorie de l'agir communicationnel*, t.2, trad. Jean-Marc ferry, Paris, Fayard, 1987, p.393.
- HABERMAS Jürgen, *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, trad. Rainer Rochlitz et Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, 551 p.
- HABERMAS J., *Connaissance et intérêt*, trad. Gérard Cléménçon, Paris, Gallimard, 1976, 386p.
- HABERMAS J., *Vérité et justification*, trad. Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 2001, 352p.
- HABERMAS Jürgen, *Le discours philosophique de la modernité : douze conférences*, trad. Christian Bouchindhomme et Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, 2015, 484p.
- HEIDEGGER Martin, *Être et temps*, trad. Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens, Paris, Gallimard, 1964, p. 159-160.
- HEIDEGGER Martin, *Chemins qui ne mènent nulle part*, trad. Wolfgang Brokmeier, Paris, Gallimard, 1986, p. 439.
- HOBBS Thomas, *Le Léviathan*, trad. Gérard Mairet, Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 2000, 1024p.
- HUSSERL Edmund, *Les méditations cartésiennes*, trad. Marc De Launay, Paris, PUF, 1994, 256p.
- JANKELEVITCH Vladimir, *Traité des vertus*, t. 2, vol. 2, Paris, Flammarion, coll. Champs Flammarion, 1986
- KANT Emmanuel, *Anthropologie d'un point de vue pragmatique*, trad. Alain Renault, Paris, Flammarion, coll. GF, 1993.

KANT Emmanuel, *Critique de la raison pratique*, trad. Jean-Pierre Fessler, Paris, Flammarion, coll. GF, 2003, 473p.

KANT Emmanuel, *Critique de la raison pure*, trad. Alain Renault, Paris, Flammarion, coll. GF, 2006, 749p.

KANT Emmanuel, *Critique de la Faculté de juger*, trad. Alain Renault, Paris, Flammarion, coll. GF, 2015, 554p.

ORWELL Georges, *Œuvres*, trad. Philippe Jaworski, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, p.969.

ROUSSEAU Jean-Jacques, *Du contrat social*, Paris, Flammarion, coll. GF, 2012, 256p.

TOCQUEVILLE Alexis, *De la démocratie en Amérique*, t.2, Paris, Folio, coll. GF, 414p.

- **Ouvrages de critiques :**

AUBERT Isabelle, « sujet et intersubjectivité. La philosophie de Habermas face aux théories de Fichte et Husserl », *Trajectoire*, n°2, 2008.

AUBERT Isabelle, *Habermas. Une théorie critique de la société*, Paris, CNRS, 2015, 448p.

BENOIT Audrey, « L' « espace public » à l'épreuve de la critique féministe », *Philonsorbonne*, n°8, 2014, p. 121-131.

BOUDOU Bertrand, « la crise de la vérité comme condition démocratique » in *Démocratie et modernité. La politique française contemporaine*, Marc Chevrier (dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 17-31.

BOUCHINDHOMME Christian, *Le vocabulaire d'Habermas*, Paris, Ellipses, 2015, 79p.

BRUN Philippe, *Le monde grec à l'époque classique*, Paris, Armand Colin, coll. U, 2010, 296p.

CUSSET Yves, *L'espoir de la discussion*, Paris, Michalon, coll. Le bien commun, 2001, 123p.

DELRUELLE Edouard, *Le consensus impossible : le différend entre éthique et politique chez H. Arendt et J. Habermas*, Paris, Ousia, 1991, 317p.

DURAND-GASSELIN Jean-Marc, « Hannah Arendt « jeune conservatrice » : la lecture d'Habermas », *Cités*, vol. 67, no. 3, 2016, p. 65-78.

FERRY Jean-Marc, « Habermas critique de Hannah Arendt », *L'Esprit*, n°42, 1980, p. 109-124.

FERRY Jean-Marc, *Habermas : l'éthique de la communication*, Paris, PUF, 1987, 587p.

FRASER Nancy, « repenser la sphère publique : une contribution à la critique de la démocratie telle qu'elle existe réellement », trad. Muriel Valenta, *Hermès*, n°31, 2001, p. 125-156.

GENEL Katia, « Hannah Arendt et l'école de Francfort, deux critiques de la modernité », 2006.

GENEL Katia, *Hannah Arendt : l'expérience de la liberté*, Belin, coll. Le chemin des philosophes, 2016, 287p.

GENEL Katia, « une lecture féministe d'Arendt ? » in *Retour vers la nature ? Questions féministes*, Katia Genel, Jean-Baptiste Vuillerod et Lucie Wezel (dir.), Paris, Le Bord de l'eau, 2020, p.133-140.

IAKOVOU Vicky, « La critique entre Hannah Arendt et l'Ecole de Francfort », *Tumultes*, vol. 17-18, no. 2-2002-1, 2001, p. 259-278.

LANGLOIS Luc, « Habermas et la question de la vérité », *Archives de Philosophie*, Vol. 66, n° 4, 2003, p. 563-583.

LENNE-CORNUER J., « de la non-mixité à l'égalité », *Esprit*, 2021.

LE NY Marc, *Hannah Arendt : le temps politique des hommes. Le temps comme dimension de la phénoménologie existentielle et politique*, Paris, L'Harmattan, 2013, 487p.

MARTIN Lucas G., « le conflit entre le pouvoir, le nombre et les armes. Prééminence et potentialité du pouvoir chez Arendt », *Variations*, 2007, p. 134-148.

MONOD Jean-Claude, « vérité de fait et opinion politique », *Esprit*, n°10, 2017, p.143-153.

NOUET Clotilde, « Pouvoir et violence. Eléments pour une critique arendtienne de l'espace public habermassien », *Philonsorbonne*, n°8, 2014, p. 167-176.

RATEAU Paul, « la vérité, le mensonge et la loi », *Les Temps modernes*, n° 645, 2007, p. 26-58.

RODIER Clément, « Habermas contre l'Ecole de Francfort », *Actuel Marx*, n° 71, 2022, p.131-146.

ROMAN Joël, « Habermas, lecteur de Arendt : une confrontation philosophique », *Les cahiers de philosophie*, n°4, 1987, p. 161-175.

ROVIELLO Anne-Marie, « L'homme moderne entre le solipsisme et le point d'Archimède » in *Hannah Arendt et la modernité*, Anne-Marie Roviello et Marc Weyembergh (dir.), Paris, Vrin, 1992, p. 143-155.

SINTOMER Yves, « pouvoir et autorité chez Hannah Arendt », *L'homme et la société*, n°113, 1994, p. 117-131.

TASSIN Etienne, « Sens commun et communauté : la lecture arendtienne de Kant », *Les cahiers de philosophie*, n°4, 1987, p. 81-113.

TASSIN Etienne, « Hannah Arendt, le cercle de la pensée et de l'action » in *Les philosophes et la Seconde Guerre mondiale*, Pierre Soulez (dir.), Paris, Presses universitaires de Paris VIII, 1992, p. 281-298.

TASSIN Etienne, « De la pluralité » in *Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour*, Etienne Tassin (dir.), Paris, Sens & Tonka, 2006, p. 499-517.

- Sources non publiées :

TCHIAOURELI Mikhaïl, *La Chute de Berlin*, Mosfilm, 1950, 96 min.

FERRARESE Estelle, « Habermas à la conquête de l'espace (public) », *Les chemins de la philosophie*, France culture, mercredi 20 novembre 2019, 58 min.

Tables des matières :

Introduction	3
Partie 1 : Enseignements et méthodes : les sources d'inspiration et les outils d'appréhension des interactions humaines	8
I) L'école de Marbourg contre l'école de Francfort.....	9
1) Les influences phénoménologiques de la pensée arendtienne	10
2) Entre continuités et ruptures : l'héritage de la première génération de l'école de Francfort chez Habermas.	13
II) Observer et analyser la vie humaine : usage et critique des sciences sociales .	16
1) Limite et recours aux sciences sociales par Arendt	17
2) Prolonger l'approche pluridisciplinaire de l'Ecole de Francfort	19
Partie 2 : Définir un cadre au débat démocratique : les caractéristiques des échanges démocratiques et non-violents.	22
I) Délimiter la sphère du débat d'idée : la politique contre le social	22
1) La construction historique de la notion d'action chez Arendt.	22
2) La sphère politique arendtienne : un espace limité à dépasser pour Habermas.	27
II) Articuler le sujet et la communauté dans le débat politique : de l'un à l'universel.	29
A) Vie individuelle et vie collective	30
1) La mentalité élargie : accueillir autrui en soi	30
2) L'intersubjectivité : trouver sa place parmi les autres	35

B) Vers une universalisation des opinions individuelles	37
1) Le sens commun : principe d'universalisation arendtien.....	38
2) Les principes (U) et (D) de l'éthique de la discussion	41
III) Dire ou ne pas dire ? Les limites morales et épistémologiques des opinions..	44
1) Une « vérité de fait » et une « vérité de raison » : articulation de la vérité chez Arendt	46
2) Penser des « exigences de validité » : trouver la vérité et la moralité des opinions	50
 Partie 3 : Un cadre au débat pour éviter la violence et l'exclusion ? Vers une fondation légitime du pouvoir par le consensus démocratique	55
I) Atteindre le consensus : la réussite d'un modèle communicationnel ?	55
1) Passer de la force à la puissance pour lutter contre le totalitarisme chez Arendt	55
2) Inclusivité et conviction : des garanties démocratiques du débat chez Habermas.....	61
II) Contrainte et minorités : les oubliés du consensus	67
A) Vie collective et contrainte	68
B) Penser l'inclusivité : de la neutralité à l'identité	72
1) Trouver une place aux femmes : la complexe lecture féministe d'Arendt	74
2) Oubli et retour sur la question féministe : Habermas et ses détractrices	75
 Conclusion	79
 Bibliographie	83